

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO DE ESTUDOS DA LINGUAGEM
DEPARTAMENTO DE LINGUÍSTICA

GABRIEL MARQUETTO BATISTA

**O “sotaque de Ameinda” e um candidato à fonologização
nas vogais de São Paulo**

Campinas

2025

GABRIEL MARQUETTO BATISTA

**O “sotaque de Ameinda” e um candidato à fonologização
nas vogais de São Paulo**

Monografia apresentada ao curso de graduação em Linguística do Instituto de Estudos de Linguagem da Universidade Estadual de Campinas (IEL/Unicamp), como requisito parcial para a obtenção do título de Bacharel em Linguística.

Orientador: Plínio Almeida Barbosa

Campinas

2025

Ficha catalográfica
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
Biblioteca do Instituto de Estudos da Linguagem
Ana Lucia Siqueira Silva - CRB 8/7956

B32s Batista, Gabriel Marquette, 2003-
O "sotaque de Ameinda" e um candidato à fonologização nas vogais de São Paulo : análise acústica e variacionista da vogal central nasalizada paulistana / Gabriel Marquette Batista. – Campinas, SP : [s.n.], 2025.

Orientador: Plínio Almeida Barbosa.
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Instituto de Estudos da Linguagem.

1. Sociofonética. 2. Fonologização. 3. Dialetos urbanos. 4. Mudança linguística. 5. Variação linguística. I. Barbosa, Plínio Almeida, 1966-. II. Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Instituto de Estudos da Linguagem. III. Título.

Informações complementares

Título em outro idioma: The "Ameinda accent" and a candidate for phonemicization in São Paulo vowels : acoustic and variationist analysis of the nasalized central vowel in paulistano portuguese

Palavras-chave em inglês:

Sociophonetics

Phonologization

Urban dialects

Linguistic change

Linguistic variation

Área de concentração: Sociofonética

Títuloção: Bacharel em Linguística

Banca examinadora:

Plínio Almeida Barbosa [Orientador]

Cláudia Regina Brescancini

Gustavo de Campos Pinheiro da Silveira

Data de entrega do trabalho definitivo: 04-12-2025

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

ODS: 10. Redução das desigualdades

Dados do Aluno	
RA 251117	Nome do(a) Aluno(a) Gabriel Marquette Batista
Nível Graduação	Curso 18G - Linguística
Habilitação / Enfase -	

Dados do Trabalho	
Data/Hora do Exame 04/12/2025 - 09:00	Local Sala de Defesa de Teses
Título " Análise acústica e variacionista da vogal central nasalizada paulistana "	
Código – Nome Disciplina HL509T - Monografia em Linguística	
Orientador Prof. Dr. Plínio Almeida Barbosa	

A Comissão Examinadora foi assim constituída:

Presidente	Nota
Nome Prof. Dr. Plínio Almeida Barbosa / IEL/ Unicamp Assinatura: _____	Matrícula 273961 10
Membros	
Nome Profa. Dra. Cláudia Regina Brescancini / Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul Participação por videoconferência Assinatura: <i>p.p.</i> _____	Matrícula 326514 10
Nome Mestre Gustavo de Campos Pinheiro da Silveira / Universidade Estadual de Campinas Participação por videoconferência Assinatura: <i>p.p.</i> _____	Matrícula 344576 10
Coordenador	
Nome Prof. Dr. Juanito Ornelas de Avelar Assinatura: _____	Matrícula 318417

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Verifique a autenticidade deste documento na página www.dac.unicamp.br
Código: 7e804cdc272bca84c38a9e068611f041682d6d78

Agradecimentos

À minha mãe, Rosângela, por me dar a coragem de manifestar meus sonhos ao mundo. Eu não estaria aqui se não fosse pela sua dedicação e iniciativa.

Ao meu professor e orientador, Prof. Dr. Plínio Barbosa, pela oportunidade de aprender com sua vasta experiência, pela paciência e pela amizade. É uma honra aprender com alguém que demonstra tanto carinho por todos ao seu redor, pelo que estuda e pelo papel que exerce.

À Cláudia Brescancini e ao Gustavo Silveira pelos valiosos comentários durante a defesa desta monografia, que ajudaram a aprimorar e fortalecer os meus argumentos. Não teria enxergado o que enxerguei sem me apoiar nos ombros de gigantes.

À Isabel Pie e ao Ronald Mendes, pela concessão do SP2010; e à Livia Oushiro, pelos importantes conselhos em uma área na qual sou novato. A pesquisa não existiria sem o trabalho prévio que a fundamenta.

Aos informantes que cederam seu tempo para fornecer dados, aos entrevistados do SP2010 e à Hortência, à Maria e à Gabriela, mesmo que estes sejam pseudônimos. Sem as vozes de cada um de vocês, eu não teria conseguido enunciar este trabalho.

Às ajudas e opiniões de Maria Eugênia Barcellos, Jennifer Nycz, John McGahay, Emílio Pagotto, Aquiles Tescari Neto, Elisa Battisti, Izabel Seara, Sarah Barbosa e Filomena Sândalo. Eu não teria conhecimento se vocês não o tivessem compartilhado.

Ao IEL, ao GEPEF, ao VARIEM e aos amigos que fiz na graduação, que me deram ideias para melhorar o trabalho, especialmente ao Bruno, à Bela Gemma, ao Severo, e ao meu irmão Davi. Palestrar sobre minhas ideias me fez perceber que elas não eram tão absurdas assim.

Ao programa de permanência estudantil da Unicamp, ao CNPq e ao IEL pelo apoio financeiro que viabilizou meu foco à pesquisa e sua divulgação. A ciência depende do investimento e do apoio institucional que recebemos.

*Every story written is marks upon a page.
The same marks, repeated, only differently arranged.
— Lexicon, Max Barry*

Resumo

Há um estereótipo corrente sobre o modo de falar da quinta maior região metropolitana das Américas, a cidade de São Paulo. Conhecido entre internautas como *sotaque de Ameinda*, *fariálimer* ou a “*forma diferente de falar o <a>*”, esse fenômeno carece de descrição fonética detalhada. A partir dos resultados de [Barcellos \(2020\)](#), este estudo teve como objetivo descrever as características fonéticas, identificar os possíveis fatores internos e externos e discutir a origem desse novo fenômeno. A análise de dados provenientes de entrevista e registros coletados na internet indica que o fenômeno corresponde a uma mudança de qualidade vocálica para [ə], relacionada com frequente desnasalização. Na amostra SP2010 ([Mendes, 2013](#)), composta de 60 entrevistados, o *paulisteno* se correlaciona a indivíduos com índices socioeconômicos mais altos; contudo, a maior parte da variação parece depender de fatores não capturados pela amostra. A hipótese final é que o *sotaque de Ameinda* reflita um processo de fonologização: os alofones [ẽ] e [ɐ], acusticamente distintos de [a], estariam adquirindo estatuto fonêmico, dormente no português desde o século XVI. Com o surgimento de uma nova vogal, o sistema tende a se reajustar, o que explicaria a emergência de um <a> perceptivelmente próximo de <e> para alguns falantes, mas não para outros. Essa fonologização pode se fortalecer por dois mecanismos: (I) perda do contexto condicionador, em que a desnasalização resulta no contraste entre duas vogais orais, como no par *pagã* e *pagar*; e (II) empréstimos lexicais, que levam a novas oposições como *pug* e *pague*. Considerando a forte presença da cultura estadunidense no estilo de vida paulistano, propõe-se que o anglicismo esteja colaborando para a fonologização de [ɐ]. Caso essa hipótese seja corroborada por investigações futuras, será possível acompanhar acusticamente um processo de contato linguístico que, ao longo da história, promoveu mudanças estruturais em sistemas como o eslavo antigo, o latim, o inglês antigo e muitos outros.

Palavras-chave: sociofonética; fonologização; dialeto paulistano; Ameinda.

Abstract

There is a widespread linguistic stereotype that remains underdescribed regarding the fifth-largest metropolitan region in the Americas, the city of São Paulo. Known among internet surfers as the *Ameinda accent*, *fariálimer* or the different way of pronouncing <a>, this phenomenon lacks detailed phonetic description. This study aimed to describe the phonetic characteristics of this phenomenon, identify its possible internal and external factors, and discuss its implications for the language. Based on the findings of [Barcellos \(2020\)](#), which identify the variable as a Paulistano indicator and an external stereotype, and on the SP2010 corpus ([Mendes, 2013](#)), it was observed that this phenomenon does not correspond to a vowel lengthening but rather to a change in vowel quality, possibly associated with denasalization [ə̃]. It is argued that this change may be related to the frequent use of English loanwords in the capital and to the redundancy of nasalization for the recognition of /aN/. Among 60 interviewees, the so-called *Paulisteno* correlates with individuals of higher socioeconomic status, although most of the observed variation seems to depend on factors not captured by the sample. The final hypothesis of this study is that the *Ameinda accent* may reflect a process of contact-induced phonemicization: the allophones [ẽ̃] and [ɐ̃], acoustically distinct from their counterpart [a], acquire a dormant phonemic status dating back to the 16th century and activated by recent borrowings and emerging contrasts such as *pug* ‘a dog breed’ and *pague* ‘pay (imp.)’. If the aforementioned hypothesis is supported by future research, it will be possible to acoustically observe a process of language contact that, throughout linguistic history, has produced structural changes in systems such as Old Church Slavonic, Latin, Old English and many others.

Keywords: sociophonetics; phonemicization; Paulistano dialect; Ameinda.

Lista de gráficos

Gráfico 1. Duração de vogais nasalizadas por falantes do interior e da capital.	24
Gráfico 2. Regiões de densidade das vogais centrais nasalizadas por informante do interior e <i>paulistenas</i>	27
Gráfico 3. Distribuição dos valores formânticos de vogais centrais nasalizadas produzidas por informante do interior e <i>paulistenas</i>	28
Gráfico 4. Regiões de densidade das vogais centrais de Gabriela.	31
Gráfico 5. Vogais semifechadas orais tônicas (<i>pug</i>) em anglicismos por Gabriela.	33
Gráfico 6. Contornos sobrepostos das centrais [a], [ɐ] e [ẽ] obtidos por IRM em um falante português e uma portuguesa (Oliveira et al., 2012).	37
Gráfico 7. Demonstração das medições de distância euclidiana.	46
Gráfico 8. Demonstração das medições de fração de projeção.	47
Gráfico 9. Correlação entre (aN) e índice socioeconômico na amostra SP2010.	52
Gráfico 10. Respostas à pergunta “ <i>O que você entende por /maski/ ‘Musk’?</i> ”.	59
Gráfico 11. Realizações da vogal em Musk por três jornalistas da CNN Brasil.	66
Gráfico 12. Simulações do ICM com parâmetros de Gabriela.	69

Lista de tabelas

Tabela 1. Regressão linear mista de F_2 por tipos de (aN) em Gabriela.	34
Tabela 2. Alofones da vogal central em Gabriela.	35
Tabela 3. Dados cruzados de área hiperfaríngea (Barlaz et al., 2018, p. 90) e percentual de nasalidade (Seara; Pacheco; Amelot, 2019, p. 32).	36
Tabela 4. Percentual de ocorrência das fases nasais em Gabriela.	41
Tabela 5. Índices atribuídos a informações socioeconômicas.	43
Tabela 6. Proporção de significância em testes de amostragem aleatória por contexto seguinte.	49
Tabela 7. Regressão de efeitos mistos de distância euclidiana com variáveis do SP2010.	50
Tabela 8. Médias de (aN) entre falantes residentes em bairros italianos.	54
Tabela 9. Comparação entre falantes de ascendência italiana, portuguesa e outros.	55

Sumário

1. Introdução.	10
2. Estereótipo linguístico sobre coxinhas e blogueiras.	12
3. Estudo acústico.	22
3.1. Comparação entre falantes.	22
3.2. Estudo de caso.	30
3.2.1. Qualidade vocálica.	30
3.2.2. Avanço de língua e desnasalização.	36
4. Estudo variacionista.	42
4.1. Metodologia.	42
4.2. Correlação entre paulistenismo e variáveis sociais.	48
4.3. Paulisteno não é sotaque italiano.	52
5. Teorizações acerca da origem do paulisteno.	56
5.1. Iminente fonologização de /ɐ/.	56
5.2. Hipóteses para o aumento da carga funcional.	60
5.3. Relação do paulisteno com a fonologização.	64
6. Conclusões.	69
7. Referências.	72
Anexos.	82

1. Introdução

Conhecimento sólido sobre o funcionamento da linguagem surge sobretudo da observação da língua em uso natural. Em sondagem realizada durante uma convenção¹, 30 visitantes receberam a pergunta “*Como fala um paulistano?*”². A maioria dos respondentes (41%) mencionou a variação do /r/ em coda vocálica (*porta*), amplamente documentada por estudos sobre a variedade paulistana (veja Oushiro; Mendes, 2011; Soriano, 2016). Entretanto, uma parcela considerável dos participantes (17%) destacou, como a característica mais marcante e primeira que lhes veio à mente, “*a forma diferente como os paulistanos falam o <a>*”, “*a voz anasalada*” ou a pronúncia de *meno* ao invés de *mano* e *Amenda* ao invés de *Amanda*. Embora nem todos tenham apontado essa característica de imediato, ao serem questionados em seguida “*Você conhece o sotaque da Ameinda?*” (mais sobre essa denominação adiante), quase a totalidade dos informantes (76%) respondeu afirmativamente. Contudo, a literatura linguística ainda não identificou as alterações acústicas que definem o <a> *diferente* referido pela comunidade.

A região metropolitana de São Paulo é a mais populosa das Américas e do hemisfério sul e a quinta maior do mundo, abrigando quase 23 milhões de habitantes (Gizmodo Brasil, 2025). São Paulo, palco da história e da economia brasileiras, é uma metrópole cinzenta, mas vibrante com as cores de sua diversidade étnica. A cidade abriga os mais diversos grupos culturais, desde o picho por rapel até jantares sofisticados a 30 metros do chão. Em outras palavras, é um ecossistema de vasta extensão vertical e horizontal em que, para se destacar na multidão, assinaturas florescem e, do jardim do valoramento social, sobressaem formas de expressão que não só veiculam informação, mas também ostentam lugar no mundo. O caos da metrópole paulistana é um terreno fértil para investigação da variação e da mudança linguística.

¹ Nomeadamente, a sessão de pôsteres em Humanas do XXXIII Congresso de Iniciação Científica da Unicamp, ocorrida em 23 de outubro de 2025. O autor consultou o público presente, majoritariamente composto por naturais do interior do estado de São Paulo e estudantes da própria universidade, alguns provenientes de outras regiões como Rio Grande do Sul e Bahia. Apenas quatro informantes declararam ser da capital paulista e, entre eles, somente uma jovem mencionou a variável, referindo-se a comentários de amigas sobre sua fala.

² Para evitar confusões, é importante esclarecer que o gentílico *paulistano* refere-se aos residentes da capital do estado de São Paulo, enquanto *paulista* designa os habitantes do estado como um todo.

Incursões recentes na área têm focado na transformação do sistema pronominal e na perda de marcadores morfológicos. Destaca-se, em particular, a opcionalidade da concordância de número em construções como *dois pastel* e *nois dança* (e.g. [Coelho, 2006](#); [Rodrigues, 2009](#); [Nascimento, 2011](#); [Oushiro, 2015](#)). Em contraste com os estudos iniciais, que se dedicavam à comparação de São Paulo com outras regiões do Brasil, o Projeto SP2010, desenvolvido na USP, representou um esforço para estabelecer a capital paulista como uma comunidade de fala com características próprias no contexto linguístico nacional ([Mendes; Oushiro, 2012](#)).

[Oushiro \(2015\)](#) demonstra que São Paulo constitui uma comunidade de fala própria com características próprias: é heterogênea e coesa ao mesmo tempo, mantendo padrões consistentes de uso e de avaliação social. O rótico caipira³ em posição de coda (*porta*) é reinterpretado na periferia como uma variante local, distinguindo-se da variante fricativa tipicamente associada a imigrantes nordestinos. No centro, o tepe ganha prestígio entre jovens de classes mais altas. Além disso, variações exclusivas da metrópole incluem a mudança da média anterior nasal (*entendendo*), que caminha para a ditongação ([Oushiro; Mendes, 2014](#)); e a lenição da vibrante em coda [r] → [r̥] → [ɾ] → [ɻ] ([Soriano, 2016](#)).

Apesar de anos de investigação do cenário linguístico em São Paulo, a mudança na capital é rápida e frequentemente escapa à cobertura científica. Embora os valores sociais atribuídos ao <a> *diferente* tenham sido investigados pelo estudo pioneiro *O falar paulist[ẽ:]no e os significados sociais de (aN)* ([Barcellos, 2020](#)), ainda persiste uma lacuna na literatura quanto à sua caracterização fonética. Em inquietação diante disso, esta pesquisa se concentrou em sanar três inquietações: (I) o que é o <a> *diferente*?; (II) quem fala dessa forma?; e (III) o que causa esse fenômeno?

Antes de responder a essas perguntas, a [Seção 2](#) contextualiza o discurso corrente acerca do *sotaque de Ameinda* e destrincha os estereótipos a ele relacionados: o *cozinha* e a *blogueira*. A [Seção 3](#) dedica-se a sua caracterização, comparando realizações de (aN) por uma interiorana e três *Ameindas* na [Subseção 3.1](#); e conduz um estudo de caso de

³ Evita-se o uso do termo *retroflexo*, pois diferentes configurações do trato, e não apenas a retroflexão, podem reproduzir o mesmo resultado acústico, caracterizado pela aproximação entre F₂ e F₃ ([Silveira, 2022](#)).

qualidade e nasalização vocálica de uma falante inovadora na [Subseção 3.2](#). A [Seção 4](#) apresenta um estudo variacionista da amostra SP2010, examinando os fatores sociais correlacionados ao *paulistenismo*. Por fim, a [Seção 5](#) desenvolve a hipótese sobre a origem do fenômeno. Na [Subseção 5.1](#), discute-se o estatuto fonológico latente dos alofones da vogal central [ɐ]; na [Subseção 5.2](#), são levantadas hipóteses sobre possíveis fatores condicionantes da fonologização; e, na [Subseção 5.3](#), é proposto que o *paulisteno* decorre da fonologização de [ɐ] e essa mudança é simulada à luz da Teoria de Dispersão.

Este trabalho é relevante não somente pela descrição da pronúncia em variação, mas também por contribuir para o entendimento da variação e da mudança linguística ao articular princípios e técnicas da Sociolinguística Variacionista ao detalhamento fino da Fonética Acústica, inserindo-se na crescente produção de estudos em Sociofonética ([Brescancini; Foulkes, 2017](#); [Silveira; Oushiro, 2022](#)).

2. Estereótipo linguístico sobre coxinhas e blogueiras

A dissertação de [Barcellos \(2020\)](#) constitui o primeiro estudo a abordar a variável (aN)⁴ em São Paulo e investigou a percepção de ouvintes da cidade e de outras regiões. Tanto no texto quanto nas redes sociais, é possível encontrar diversos julgamentos explícitos sobre o fenômeno. Na internet, ele circula sob diferentes denominações e permaneceu marginal até meados de 2021⁵, quando se popularizou sob o termo *sotaque de Ameinda* (mais sobre essa denominação adiante). Embora comentários revelem valores sociais conscientes, apenas experimentos controlados permitem captar significados subconscientes. Por esse motivo, o estudo de Barcellos empregou a técnica de estímulos pareados ([Lambert et al., 1960](#)), servindo como excelente precedente para compreender a função indexical da variável. No restante desta seção, discutem-se esses valores sociais com base em registros de redes sociais e nos resultados experimentais.

Barcellos não explorou detalhadamente o envelope de variação nem as características fônicas da variante paulistana (a caracterização empregada, que hipotetiza

⁴ Seguindo convenção adotada em estudos sociolinguísticos, utilizam-se parênteses () para indicar variáveis, enquanto colchetes [] servem para representações fonéticas e barras / /, para representações fonológicas.

⁵ De acordo com pesquisas por termos como *nasalês*, *Ameinda* e *sotaque de Faria Limer* no Google Trends e na rede social X (anteriormente Tuíteer).

Figuras 1 e 2. Reproduções miméticas da realização paulistana da vogal central nasalizada fonologicamente (*decepçionante*) e foneticamente (*drama*).

maior duração, é discutida na [Seção 3](#) deste), restringindo-se a prenomes como *Luciano* e *Fabiana* para criar seus estímulos. Comentários online, no entanto, revelam os contextos fônicos em que (aN) se dá. Nas Figuras 1 e 2, retiradas de seção de comentários no TikTok de uma falante com o sotaque, observam-se as grafias *decepçionênte* e *dreima*, que substituem o grafema <a> por <e> em contextos de nasalização fonológica e fonética, respectivamente. Nos termos de [Câmara Jr. \(1992\)](#), a nasalização fonética refere-se a vogais tônicas seguidas de um ataque nasal heterossilábico (*drama* ['drẽ.mɐ], *mano* ['mẽ.nɔ]), enquanto a nasalização fonológica decorre de um elemento nasal /N/ subjacente na coda, que nasaliza a vogal precedente e é apagado na forma de superfície (*decepçionante* [de.sep.sjo'nẽ.tʃi], *Amanda* [a'mẽ.dɐ]), razão pela qual o autor categoriza as nasais como bifonemas. Como a discussão sobre representações subjacentes bifonêmicas ou monofonêmicas foge ao escopo deste estudo, os termos *nasais* e *nasalizadas*, assim como *nasalizadas fonológicas* e *nasalizadas fonéticas*, serão usados de forma intercambiável (para uma discussão, veja [Correa; Gonçalves; Seara, 2022](#)). Por brevidade e em alusão ao estereótipo, este estudo se refere ocasionalmente à variante tipicamente paulistana como *paulistena* ou *ameindesa*.

Para elaborar as escalas utilizadas no experimento de percepção, Barcellos reuniu participantes de dentro e fora da capital em uma sala e apresentou-lhes dois trechos de entrevistas do corpus SP2010, com um homem (CarlosJ) e uma mulher (VivianeC),

ambos *paulistenos*⁶. Em seguida, exibiu um vídeo em que o humorista *carioca da gema* Marcelo Adnet realiza caricaturas de sotaques paulistas em entrevista ao *Programa do Jô*⁷. Uma dessas caricaturas, chamada por ele de *nasalês*, retrata *Juliana*, patricinha que pronuncia a variante *paulistena* de (aN) em *Juliana e anos*, e a variante ditongada de (eN) em *novembro e comendo*.

Após a exibição dos estímulos, os participantes foram convidados a expor suas percepções sobre a personalidade e a aparência dos falantes que ouviram. As respostas coletadas serviram de base para a formulação de um questionário digital, posteriormente respondido por 70 paulistanos e cerca de 60 não paulistanos. O formulário consistia em três tipos de perguntas: escalas Likert, questões qualitativas (idade e zona, em que se escolhe uma opção) e caixas de seleção (em que se escolhe quantas qualidades quiser). As respostas atribuídas a cada grupo de estímulos foram então comparadas estatisticamente, a fim de verificar se as duas populações de juízes associavam diferentes valores sociais às variantes de (aN).

Os participantes paulistanos não apresentaram padrões consistentes de resposta, com exceção de uma das caixas de seleção. Ao selecionar as qualidades aplicáveis à percepção dos estímulos com a variante inovadora, os juízes capitalinos tenderam a escolher o adjetivo *branco*. Entre os não paulistanos, tanto nas entrevistas quanto no teste de percepção observou-se forte tendência a associar a variante inovadora à identidade da capital.

Barcellos concluiu que a variante inovadora opera abaixo do nível de consciência dos paulistanos, enquanto, para os não paulistanos, funciona como um estereótipo no sentido laboviano (Labov, 2008 [1972]), semelhante ao (eN) ditongado descrito por Oushiro (2015). Para os habitantes capitalinos, parece haver uma única convergência centrada na cor de pele. Contudo, os atributos que mencionam permitem identificar uma convergência interpretativa centrada em personagens da vida urbana e de classe média-alta: o *cozinha* e a *blogueira*.

⁶ Ou seja, usam a variante inovadora de (aN).

⁷ Disponível em: <https://youtu.be/Vp0pMLsTsk0>. Acesso em: 11 nov. 2025.

A esquete *Batida na Faria Lima*, do *Porta dos Fundos*⁹, brinca com a ideia de que *coxinhas* raramente são abordados por policiais. Gregório Duvivier interpreta um personagem que é abordado pela polícia por sua aparência. Os policiais deduzem seu perfil a partir da sua vestimenta, colete corta-vento da Moncler e mocassins. O taxam de *daytrader*, *especulador de fintech* e *sonegador de impostos*. A piada se constrói pela inversão do estereótipo: policiais, associados ao preconceito contra pessoas de pior condição financeira, passam a demonstrar preconceito contra um grupo da classe média geralmente protegido pela ação policial.

Gregório personifica o habitante ideal da Faria Lima, avenida da zona oeste de São Paulo que se consolidou como uma espécie de *Wall Street* ou *Vale do Silício* brasileira, concentrando sedes de instituições como *Bradesco*, *XP Investimentos*, *J.P. Morgan*, *Google* e *Meta*. Em artigo para a *Veja*, Soares e Rosario (2019) investigam o modo de vida dos *fariálimers*. As jornalistas descrevem a avenida como um universo majoritariamente masculino (65% de seus trabalhadores são homens) e a região com o metro quadrado empresarial mais caro da cidade. Porta-vozes locais expressam ideologias conservadoras e orientadas pelo mercado, como nos casos de Henrique Bredda e Pablo Spyer, que em entrevista se declaram *liberais na economia e conservadores nos costumes*; este último mantém um boné vermelho alusivo à campanha de Donald Trump sobre a mesa de trabalho.

A matéria também descreve o *dress code* característico da avenida: cabelo despojado, roupas de cores neutras e o clássico coletinho. Essa construção do personagem local dialoga diretamente com as impressões que os paulistanos tiveram ao ouvir CarlosJ utilizar a variante inovadora de (aN). Nas palavras que acompanham a Figura 3, os paulistanos de Barcellos mencionam *calça caqui*, *barba por fazer*, *terno*, *roupa social*, *arrumadinho* e *óculos*. Assim, infere-se que os ouvintes evocaram a persona social do *coxinha fariálimer*.

Para cariocas como Gregório Duvivier, esse personagem parece condensar a imagem que se constrói da capital paulista. Frequentemente, ao imitar alguém da capital,

⁹ Disponível em: <https://youtu.be/Gws3UmUIOTI>. Acesso em: 17 nov. 2025.

Gregório adota a mesma aparência e mobiliza características linguísticas paulistanas. Na esquete *Bar Exclusivo*¹⁰, Duvivier interpreta um turista que encara a periferia carioca como uma experiência e usa características como o léxico *meu* como interjeição e *puta* como intensificador, a ditongação de (eN) e, de particular importância para este estudo, uma nova qualidade para (aN) e faringalização de /a/ átono final: “*essa plaquinha [...] pra parecer que tem uma tradição [ẽw̃], uma história [a:]*” (0:22-0:28). Enquanto os paulistanos percebem essas características como próprias de uma fala *escolarizada e sem sotaque* (Figura 3), comediantes cariocas as tratam como estereótipos desse grupo¹¹. Isso ajuda a explicar por que os informantes não paulistanos de Barcellos identificam essa variedade com maior facilidade do que os próprios nativos.

Outra marca recorrente desses papéis é a presença ostensiva da cultura norte-americana no estilo de vida, a ponto de Gregório ler *filé de peixe* como *file*, palavra inglesa para *arquivo*. O *menzinho* do interiorano Fausto Carvalho satiriza o estilo de vida da elite urbana, em que os anglicismos estão por toda parte. Em entrevista ao *Flow Podcast*, Fausto emprega abundantemente itens como *men*, *busy*, *trades*, *watch*, *start-up*, *BlueTooth*, *calls*, *partner*, *beach tennis* e diversos outros¹². Uma característica central da cultura urbana contemporânea — não apenas em São Paulo, mas em diversos centros metropolitanos globais — é o prestígio do inglês e o elevado volume de empréstimos dessa língua, impulsionados pela influência econômica e cultural dos Estados Unidos. Na Faria Lima, onde se observa uma explícita emulação dos centros financeiros e tecnológicos estadunidenses, o uso de anglicismos é particularmente saliente, pois as áreas da economia e da tecnologia são especialmente permeáveis a esses empréstimos. De acordo com o Glossário de Termos Neológicos da Economia (Alves, 2001), cerca de 7% do léxico econômico estudado era formado por xenismos¹³, e é muito provável que boa parte dos

¹⁰ Disponível em: <https://youtu.be/rbu3oM34rUU>. Acesso em: 17 nov. 2025.

¹¹ Outros exemplos são a esquete *Um Beijinho Só*, em que paulistanos de 1947 inventam os estranhos costumes da capital; e *Sotaques*, em que o sotaque paulistano é caricaturado pela palavra *não* com um /aN/ “puxado”.

¹² Entrevista disponível em: <https://youtube.com/live/tH8dgFSjjhw>. Acesso em: 22 nov. 2025.

¹³ São empréstimos que usam a mesma forma (ortografia ou pronúncia) da língua de origem (Farias, 2004).

demais neologismos sejam decalques do inglês, dado que a maior parte da literatura especializada circula primeiro nessa língua.

O inglês é dominante em outras áreas, como a moda, assim como em praticamente qualquer campo científico ou setor desenvolvido nos últimos anos. Isso dialoga diretamente com outra figura social frequentemente associada ao *ameindês*, as *blogueiras*¹⁴. Enquanto o *paulisteno* CarlosJ convoca o imagético do *coxinha* para os capitalinos de Barcellos, VivianeC aciona o estereótipo da menina *descolada*, *bicho-grilo* e *blogueira*. Esses termos aparecem em menor destaque na nuvem pelos interioranos, dando lugar para *séria*, *cansada* e *desanimada*, provavelmente em função da entoação monótona feita pela falante no trecho apresentado.

Em comentários linguísticos presenciados pelo autor deste, muitos associam o sotaque *paulisteno* a mulheres jovens, sugerindo que ele talvez seja mais característico das *blogueiras* do que dos *fariálimers*, ou que essas duas imagens estejam conectadas. Em comunicação pessoal, um professor da PUC-SP comentou que, antigamente, esse sotaque não era comum em São Paulo, mas que passou a percebê-lo entre seus alunos ao longo dos últimos dez anos. Seus alunos moram em bairros como Perdizes e Pacaembu, na zona oeste, regiões historicamente ligadas à elite consolidada pelos barões do café quatrocentistas. Nessa área concentram-se instituições como a Mackenzie e a ESPM, grandes universidades privadas e elitistas. Assim, é possível que os estereótipos discutidos e a elite paulistana estejam fortemente conectados.

Em redes sociais como o TikTok e Instagram, *blogueiras* compartilhando seus *looks* e *lifestyles* são frequentemente acusadas de *paulistenismo*. Um exemplo é o caso de Luciana Hildebrand, empresária que publica TikToks sobre seu dia a dia, incluindo um segmento recorrente em que mostra o almoço preparado por sua empregada. Em agosto de 2025, ao mostrar a *salada de banana* que iria almoçar, a sua seção de comentários se encheu de observações sobre seu sotaque¹⁵. O vídeo viralizou, e internautas imitaram a influenciadora com formas como <*banena*>, <*banêina*>, <*banéna*> e até <*banæna*>.

¹⁴ Neste trabalho, o termo *blogueira* é usado como sinônimo de *influenciadora digital*.

¹⁵ Disponível em: <https://tiktok.com/@luciana.hildebrand/video/7535890172362132741>. Acesso em: 18 nov. 2025.

A repercussão foi tão grande que, mais tarde no mesmo dia, Luciana postou: “*Tem um monte de gente falando do jeito que eu falo, que eu falo ‘benena’ [ə]. Isso quem fala é de São Paulo, tá? E eu não sou [daqui], eu sou do interior [ɫ]*”¹⁶. Porém, no final, soltou: “*Eu não tou entendendo [ẽj]*”. A resposta gerou ainda mais comoção, dessa vez apontando a sua ditongação de (eN) em *entendendo*.

O mais interessante nesse caso é que Luciana é natural de São Carlos, mas mudou-se para a capital em 2007 para estudar na PUC-SP e ingressou no mundo corporativo no setor de finanças. Mais tarde, fundou uma marca de calças boca-de-sino, a *Les Cloches*, e desde então é empresária e influenciadora do mundo da moda. Hildebrand é um exemplo perfeito das percepções apresentadas por Barcellos, porque reúne as finanças, a moda e a elite. A empresária tem muitas amigas desse meio, como Fabiana Justus. Em um vídeo posterior, as duas comentam o caso¹⁷: “*Eu zoei ela uma vida inteira, que ela fala ‘benena’, ‘quemisa’, ‘penela’*”, observação em que Luciana não apenas exagera a troca de /a/ por /e/ feita pela amiga, mas também alude à nasalização fonética opcional de contextos átonos (Câmara Jr., 1992). Em resposta, Fabiana reconhece que fala dessa forma: “*Eu sei que eu falo assim, entendeu? Porque eu sou paulista[na]*”. Luciana comenta que sempre foi caçoada por apresentar a variante caipira de (-r), mas nunca pela variante de (aN) que Fabiana apresenta: “*Você me zoava que eu falo ‘porta’, ‘verde’, ‘porquê’, ‘portão’, mas não ‘benena’*”. As amigas concordam que Fabiana possui o sotaque e que, a princípio, não faria sentido que Luciana o tivesse, por ser do interior. Mas reconhecem que, ainda assim, ela o adquiriu: “*Não, nunca percebi [que falo assim]. Mas agora percebi*”. Isso é particularmente interessante, pois sugere que o *paulistenismo* não é uma variante transmitida para gerações mais novas, mas uma variante de uma comunidade de prática, o ambiente corporativo urbano.

A difusão do *paulistenismo* talvez decorra do ambiente elitista ou da blogosfera feminina. Muitas meninas *tiquetoqueiras* receberam comentários sobre o *sotaque de*

¹⁶ Disponível em: <https://tiktok.com/@luciana.hildebrand/video/7535978247855623430>. Acesso em: 18 nov. 2025.

¹⁷ Disponível em: <https://tiktok.com/@luciana.hildebrand/video/7541103911474711813>. Acesso em: 18 nov. 2025.

Ameinda durante a trend do final de 2024 e início de 2025, relacionada à música *As Mina de Sampa* de Rita Lee¹⁸. Uma dessas meninas é Isabelle Stoll, gaúcha e transexual¹⁹, que afirma não se identificar com *menzinhos* e *pick-me-girls*: “Ao contrário do que todo mundo achou, eu não sou paulista. Eu sou gaúcha”. Isabelle sugere que tenha sofrido influência da comunidade paulistana nas redes sociais: “Eu assisto muito vídeo no TikTok de pessoas que eu acho que talvez tenham esse sotaque. E eu converso bastante com uma pessoa que é de São Paulo, mas ele não é menzinho que joga beach tennis, tá?”. Por assistir outros vídeos, Stoll indica que consome conteúdo semelhante ao seu, parte da blogosfera feminina. É plausível, portanto, pensar que o sotaque seja transmitido nesse ambiente e funcione como uma forma de expressar feminilidade online.

Como mencionado anteriormente, *sotaque de Ameinda* é hoje o nome mais popular nas redes sociais para se referir à variante estereotipada de (aN). No levantamento mencionado no começo desta seção, todos os informantes usaram esse nome; o termo *nasalês* quase não apareceu. O nome *Ameinda* vem de uma personagem criada pela humorista Jéssica Diniz no TikTok. O nome da personagem brinca com as duas características centrais do *nasalês* que Barcellos (2020) mencionava: a ditongação de (eN) a nova qualidade de (aN). Inicialmente, Amanda não apresentava essa pronúncia; era apenas mais uma entre os personagens fixos das esquetes, ao lado de Caio, o *fariálimer hétero top*, e a própria Jéssica, que representa a funcionária que detesta o ambiente de trabalho. A sua primeira aparição é em uma *call* onde sua chefe reclama sobre os funcionários não colaborarem no *home office*²⁰. Amanda, para agradar a chefia, sugere o retorno ao presencial na semana seguinte. Jéssica, irritada, desabafa com o microfone aberto sem perceber.

Nas palavras da própria comediante, *Ameinda* é um estereótipo de garota mimada presente em qualquer empresa: bajula seus superiores, mas trata os colegas com

¹⁸ A hashtag *#asminadesampa* reúne diversos vídeos com metacomentários sobre *as mina* e sua relação com o *sotaque de Ameinda*. Disponível em: <https://tiktok.com/tag/asminadesampa>. Acesso em: 18 nov. 2025.

¹⁹ Disponível em: https://tiktok.com/@isa.belle_stoll/video/7469914343296011525. Acesso em: 18 nov. 2025.

²⁰ A primeira aparição da personagem, ainda com o nome Amanda, é em esquete de junho de 2023. Disponível em: <https://tiktok.com/@jedinizm/video/7240233233084910850>. Acesso em: 18 nov. 2025.

arrogância e passivo-agressividade, como se fossem seus adversários²¹. É uma pessoa que busca autopromoção, tirando vantagem dos outros e projetando-se como *workaholic*²². Arrogância e performance corporativa.

Também é latente o complexo de vira-lata (Rodrigues, 2013): *Ameindas* viajam aos Estados Unidos, alegam ter esquecido o português e diminuem o Brasil para parecerem sofisticadas. São uma figura que prescreve a pronúncia dos anglicismos e se esforça para imitar a fonética estadunidense²³. Há, portanto, uma dimensão explícita de colonialidade linguística e cultural.

Para Jéssica Diniz, *falar igual a Ameinda* difere tanto do paulistano comum quanto do *fariálimer*, embora todos pertençam à mesma constelação estilística²⁴. Jéssica especula uma origem italiana e apresenta uma lista de características fonéticas. O nome da personagem não seria *Amenda*, com /e/, mas com uma vogal mais recuada, que a própria diz imitar bem, embora considere “*mais difícil do que falar mandarim*”. Além do traço estanque, Diniz apresenta outros recursos: (I) anteriorização, que denomina *língua do <i>*: “*oi, tidi bim?*”; (II) maior aspiração, desvozeando *gente* [ʃẽjtʃi]; e (III) voz crepitante em *isso* [i:so], que descreve como um enfraquecimento progressivo da voz: “*coloca bastante <i> e vai perdendo a força*”. Essas características se articulam coerentemente com a persona construída: anteriorização e aspiração são estratégias tipologicamente associadas à indexação de feminilidade, já que altas frequências remetem a menor tamanho corporal e maior delicadeza (Gordon; Heath, 1998). A voz crepitante, por sua vez, aproxima-se do inglês norte-americano, no qual o *vocal fry* é frequente entre mulheres jovens (Dallaston; Docherty, 2020).

²¹ Tudo mencionado no parágrafo é explicado pela própria criadora em vídeo publicado no YouTube. Disponível em: <https://youtu.be/3AF2HZKoHeM>. Acesso em: 18 nov. 2025.

²² Termo do inglês que significa *viciado em trabalho*. É formado por *work* ‘trabalho’ + o sufixo *-aholic*, equivalente ao português português *-latra*, como em *alcoholic* ‘alcoólatra’.

²³ Disponível em: <https://instagram.com/reel/DLBCdd9SwdA/>. Acesso em: 18 nov. 2025.

²⁴ Disponível em: <https://youtu.be/DrFJvuK22TA>. Acesso em: 18 nov. 2025.

Os vídeos de Jéssica Diniz se popularizaram no início de 2023, e a *Ameinda* ganhou força a partir do começo de 2024²⁵. Diversos internautas utilizam o nome como sinônimo do estereótipo e produzem vídeos ensinando a sua imitação, frequentemente mencionando também a vibrante rótica em coda, associada ao português europeu, e a nasalização vocálica do inglês estadunidense²⁶.

Em conclusão, esta seção explicitou o surgimento de um novo estereótipo linguístico associado à cidade de São Paulo, ainda pouco estudado, mas amplamente reconhecido entre jovens e na cultura digital como um sotaque estável e estanque. Segundo [Barcellos \(2020\)](#), a variante *ameindesa* é percebida por ouvintes de fora da capital como típica da cidade, embora a associação não seja feita por seus nativos, que, nos experimentos de estímulos pareados, a relacionam apenas à categoria *pele branca*. Ainda assim, mesmo sem formular um estereótipo claro, paulistanos parecem acionar intuitivamente personas sociais específicas, os *coxinhas* e as *blogueiras*, ou os *fariálimers* e as *Ameindas*, que estão ligados ao estilo de vida urbano e consumista, ao ethos corporativo, à colonialidade cultural, à classe média-alta e ao elitismo. Na circulação online, destaca-se sobretudo a associação a *patricinhas*, indicando uma forte indexação de gênero. Dado que essa variável ainda não foi objeto de descrição fonético-acústica precisa, este estudo busca, na seção seguinte, caracterizar detalhadamente a produção de suas variantes.

3. Estudo acústico

3.1. Comparação entre falantes

O estudo fonético iniciará pela análise duracional da variante, conforme proposto por [Barcellos \(2020\)](#). A autora classifica a variante inovadora como a *variante alongada*. Diante da ausência de pesquisas prévias, durante a gravação dos estímulos para seu estudo de percepção em *matched-guise* — foco principal da pesquisa —, Barcellos procurou identificar o que diferenciava essa variante da fonação conservadora. Para isso, fez com

²⁵ Como pode ser observado ao relacionar os termos *Jéssica Diniz* e *Ameinda* nas buscas do YouTube: https://trends.google.com/trends/explore?date=all_2008&geo=BR&gprop=youtube&q=ameinda,jessica%20diniz.

²⁶ Um desses vídeos está disponível em: <https://tiktok.com/@fredzefirelli/video/7465462035451596037>. Acesso em: 18 nov. 2025.

que cinco *paulistenos* repetissem várias vezes uma frase contendo as palavras-alvo até que ouvisse a variante inovadora. Assim, partiu do pressuposto de que o mesmo falante pode produzir tanto configurações mais *ameindesas* quanto configurações mais próximas do padrão conservador.

Essa metodologia apresenta limitações, pois, na ausência de uma métrica clara, não é possível determinar com segurança se uma realização se situa mais próxima de uma ou outra extremidade da distribuição; ou seja, a classificação subjetiva induz ao erro. Considera-se mais adequado partir da comparação entre falantes de diferentes origens, dentro e fora da capital. Assim, é possível contrastar as duas distribuições de dados e definir a variante objetivamente.

Para colocar à prova o *alongamento* proposto pela autora, foram comparadas as produções de uma falante do interior e de falantes da capital. Apenas falantes do gênero feminino foram selecionadas para controlar o possível efeito do gênero na produção da variante. A informante do interior é natural de Campos do Jordão e tem 21 anos de idade; e as falantes da capital são três: Maria, conhecida do autor e referência pessoal do sotaque, com 42 anos; Gabriela, TikToker acusada de *ameindismo* pela internet; e VivianeC, 26 anos, informante da amostra SP2010 (Mendes, 2013) considerada pelo autor deste trabalho como a mais *paulistena*. Se tratam de dados de fala semi-espontânea e provenientes de entrevistas, exceto por Gabriela. Para os dados de Gabriela, foi usado um podcast monólogo, uma espécie de programa de rádio adaptado para a internet, onde a apresentadora se dirige a um público imaginário de forma informal, como se estivesse escrevendo o seu diário.

Como ainda não se investigara o envelope de variação, avaliaram-se as durações das vogais /a/ tônicas nasais (*Amanda*) e nasalizadas (*mano*). Ditongos foram excluídos da análise, por [ẽw̃] poder apresentar duração muito superior e adicionar ruído aos dados. Como a duração vocálica apresenta uma distribuição assimétrica com longa cauda à direita,

Gráfico 1. Duração de vogais nasalizadas por falantes do interior (laranja) e da capital (roxo), representada pela média geométrica em milissegundos; diferenças testadas com teste de Wilcoxon. N = 44, 174, 579, 179.

optou-se por não usar a duração literal²⁷. Em vez disso, aplica-se o logaritmo decimal da duração, o que reduz a influência de diferenças absolutas entre valores maiores, preservando a proporção e funcionando como uma normalização da distribuição (Torre et al, 2019). O Gráfico 1 apresenta a distribuição das medidas por cada informante.

No gráfico, são apresentadas as médias geométricas, adequadas a dados com distribuição multiplicativa (positiva e assimétrica). A cor laranja destaca Hortência, interiorana, em contraste com as três capitalinas em roxo. Observa-se que as distribuições não são normais, apresentando dois picos: um abaixo de 100 ms e outro acima de 100 ms. Esses picos são esperados, pois a anotação de vogais nasais inclui o apêndice nasal, que pode prolongar o segmento (Barbosa; Madureira, 2015, p. 506). Assim, o primeiro pico

²⁷ A duração mínima na amostra é de 15,5 ms, com média de 120 ms. Aproximadamente 59% dos dados apresentam duração abaixo da média, mas observam-se valores extremos, chegando a 1000 ms. Embora exista um valor mínimo de duração e a maioria das realizações seja curta, diferenças absolutas, como 10 ms, que são perceptivamente grandes entre realizações curtas, tornam-se menos relevantes para distinção entre realizações mais longas.

corresponde às nasalizadas (*mano*), curtas ($\bar{x}_{\text{Maria}} = 139$ ms), e o segundo, às vogais com apêndice nasal (*Amanda*), mais longas ($\bar{x}_{\text{Maria}} = 150$ ms).

As quantidades de dados não são uniformes: Hortência possui 44 dados, enquanto Gabriela apresenta 579. De qualquer forma, não se observa uma relação clara entre a origem na capital e vogais mais longas, uma vez que as *paulistenas* não apresentam médias consistentes; em conjunto, as três apresentam média de 112 ms, valor dentro do intervalo de confiança da jordanense [94-117 ms] (Wilcoxon de cauda esquerda: $p = 0,53$). Em testes de Wilcoxon bicaudal com correção de Bonferroni, verifica-se que Hortência, Gabriela e VivianeC possuem distribuições similares ($p' \approx 1$), enquanto os dados de Maria pertencem a outra distribuição ($p' < 0,001$). Ou seja, apenas uma *paulistena* apresenta durações mais longas, ao passo que as distribuições das outras duas capitalinas se assemelham à da interiorana. Essa diferença pode refletir idiosincrasias, como a fala mais lenta ou o contexto da entrevista de Maria, que exigiu maior reflexão sobre boas memórias da infância após uma soneca. Desse modo, o estudo empregado não sustenta a hipótese de Barcellos. É necessário encontrar uma nova métrica para a variável.

Seguindo o estereótipo corrente (veja [Seção 2](#)), foi analisada a disposição das fonações no espaço vocálico. Hipotetizou-se que a variante *paulistena* de (aN) se localizasse mais próxima da região acústica de [e], uma vez que ortografias miméticas substituem o grafema <a> por <e> em vocábulos como *dreima* e *decepcionênte*. Por esse motivo, decidiu-se investigar o espaço vocálico bidimensional (primeiros dois formantes).

A partir dos mesmos dados de fala, foram adicionalmente extraídas ~50 ocorrências de cada uma das sete vogais periféricas tônicas do português /i e ε a o u/, com o objetivo de estimar a totalidade do espaço vocálico de cada informante. Além disso, foram coletadas ~100 observações da vogal central átona final [ɐ], alofone posicional de /a/, bem como do alofone nasalizado [ẽ] ([Barbosa, Albano; 2004](#)). As medições de [ẽ] foram realizadas além das de [ɐ] porque as vogais nasalizadas costumam ser produzidas em espaço acústico mais limitado, característica da natureza física observada em diversos sistemas vocálicos (para uma discussão, ver [Wright, 1980](#)). Da mesma forma como feito

para a variável de duração, as vogais nasalizadas fonológicas <aN> e fonéticas <ã> foram agrupadas em um único conjunto. O Gráfico 2 apresenta as regiões de densidade dessas vogais para a informante jordanense em comparação com as informantes da capital. O gráfico mostra a região do espaço acústico em que as realizações dessas vogais se concentram, suas médias e as áreas correspondentes a um até dois desvios-padrão em torno do centroide do grupo. Regiões mais escuras indicam maior proximidade ao centroide. Sob essa área, encontra-se a totalidade da região interior do espaço vocálico individual, inferida a partir das médias das vogais periféricas, cujos centroides estão demarcados por pontos cinza.

Uma vez que a posição articulatória do alofone [ẽ] é mais próxima de [ɐ] do que de [a]²⁸, segundo dados acústicos (Barbosa; Madureira, 2015, p. 482) e de ressonância magnética (Gregio, 2006; Barlaz, 2018), e considerando a hipótese de anteriorização de /aN/, as vogais [ɐ] e [e] foram utilizadas como âncoras para avaliar se tais realizações se aproximavam de uma produção conservadora, próxima de [ɐ], ou inovadora, próxima de [e].

No Gráfico 2 nota-se que, em todas as falantes, as médias das vogais nasalizadas <aN> e das vogais nasais <ã> são muito próximas, o que sugere que compartilham configuração oral semelhante. Também em todos os casos o [ɐ] oral postônico mantém posição central no triângulo vocálico. A relação que a área das vogais sob análise mantém com a âncora central [ɐ], no entanto, se difere entre as falantes.

Em Hortência, o centroide das nasalizadas praticamente coincide com a âncora [ɐ], o que indica uma configuração oral mais conservadora, *não ameindesa*, das nasalizadas. Por outro lado, os aglomerados de Maria, VivianeC e Gabriela apresentam, respectivamente, centroides cada vez mais próximos de [e]; ou seja, essas paulistanas têm produções com maior avanço de língua, consideradas inovadoras. Essa diferença pode explicar a impressão de falantes de fora da comunidade, que imitam o sotaque ao grafar palavras que teriam /aN/ com <e>, como *decepcionênte* e *dreima* (Seção 2, Figs. 1 e 2).

²⁸ Essas variantes posicionais também são transcritas como mais relaxadas [ə] por alguns autores. Entretanto, estudos de ressonância magnética (como Gregio, 2006) evidenciam constrição faríngea, o que justifica a anotação [ɐ] adotada neste estudo em detrimento de [ə].

Gráfico 2. Regiões de densidade correspondentes a $1-2\sigma$ de F_1 e F_2 de vogais centrais nasalizadas por informante do interior (laranja) e *paulistenas* (roxo). A área sombreada indica o interior do espaço vocálico individual; os pontos sombreados representam centroides de vogais periféricas tônicas ($n \approx 50$). Losangos coloridos mostram os centroides das nasalizadas (fonológica <aN> e fonética <ã>), enquanto losangos cinza, indicam centroides de [e] e [ɐ]. Valores normalizados pelo método de Lobanov.

Essa proximidade não parece estar relacionada a um aumento de duração. Gabriela e VivianeC, cujas produções mais se aproximam dessa área, não apresentam duração média superior à da interiorana (Gráfico 1).

Quanto à dispersão dos dados, observa-se que a mancha laranja de Hortência é maior, o que pode sugerir maior variabilidade fonatória. Em contraste, os conjuntos de Maria, VivianeC e Gabriela exibem menor dispersão vertical e maior dispersão no eixo anteroposterior. Esse padrão pode estar relacionado à maior sensibilidade acústica das vogais altas a perturbações articulatórias horizontais, uma vez que pequenos deslocamentos da constrição alteram significativamente o comprimento efetivo da cavidade anterior, produzindo variações relativamente amplas em F_2 . Cabe ressaltar, contudo, a disparidade no tamanho das amostras ($n_{\text{Hortência}} = 55$; $n_{\text{Gabriela}} = 1.150$), o que afeta a probabilidade de ocorrência de valores extremos e impõe cautela à comparação visual da extensão da dispersão. Visualmente, parecem evidentes os motivos da impressão do

paulisteno por ouvintes externos: o domínio do alofone, avançado e fechado, parece apresentar alvo articulatorio na periferia anterior, próximo de [e].

Observando as distribuições de abertura no Gráfico 3, nota-se ampla dispersão nas falantes. Gabriela, entretanto, apresenta menor dispersão, possivelmente em razão do elevado número de dados ($N = 1.150$). Sua distribuição é mais concentrada ($\sigma = 0,50$), sugerindo amostra robusta da população ($\hat{\mu}$). Contudo, não se trata de uma distribuição normal (teste de Shapiro-Wilk, $p < 0,001$), apresentando assimetria à esquerda ($Q_1 = -1,25$; $Q_3 = 1,05$). A distribuição de Gabriela apresenta média significativamente menor do que a da informante do interior (teste de Wilcoxon, corrigido pelo método de Bonferroni, $p' < 0,001$). VivianeC exibe média de abertura significativamente menor que Gabriela, embora essa diferença possa refletir dados espúrios devido ao tamanho reduzido de sua amostra ($p' = 0,04$; amostra 78% menor). De modo geral, todas as falantes paulistanas tendem a apresentar fechamento nesse tipo de realização. Entretanto, os testes

Gráfico 3. Distribuição dos valores formânticos de vogais centrais nasalizadas produzidas por informante do interior (laranja) e *paulistanas* (roxo). Valores normalizados pelo método de Lobanov; resultados de testes de Wilcoxon apresentados.

indicam que Maria e Hortência apresentam médias não distintas estatisticamente, não se distinguindo em termos de fechamento ($p' = 0,17$).

As distribuições de F_2 , correlato acústico de avanço da língua, apresentam ampla variação intraindividual em todas as falantes, embora seus centros difiram. Gabriela e VivianeC exibem desvio-padrão em F_2 superior ao de F_1 , com razões F_2/F_1 de 1,4 e 1,32, respectivamente, enquanto Maria e Hortência variam menos em F_2 , com razões de 0,74 e 0,84. A comparação das médias dessa variável permite distinguir a fonação em grupos: a falante do interior apresenta F_2 médio significativamente menor em testes pareados contra todas as falantes metropolitanas ($p' < 0,001$). Assim, é possível separar as falantes em dois grupos quanto ao avanço de (aN): a interiorana, com média inferior, e as paulistanas, que exibem magnitudes de avanço semelhantes.

Assim, à luz do experimento apresentado nesta subseção, há indícios para a rejeição da hipótese de [Barcellos \(2020\)](#) de que realizações *paulistenas* exibem maior duração em vogais centrais tônicas nasalizadas (*mano*) ou nasais (*Amanda*). Observou-se, em vez disso, que falantes associadas à variante inovadora deslocam o alvo dessas vogais em direção à periferia alta anterior, afastando-se do espaço central. Enquanto a falante interiorana, vinculada à variante conservadora, produz uma vogal bidimensionalmente mais próxima de [ɐ], as *paulistenas* realizam uma qualidade mais próxima de [e]. Diante disso, o presente estudo adota, como variável comparativa associada ao *paulistenismo*, o deslocamento de (aN) no espaço acústico bidimensional. A operacionalização dessa medida é discutida na [Subseção 4.1](#).

Embora os dois grupos diferem significativamente em termos de F_2 , não se verifica diferença em F_1 .

Embora o efeito em F_2 seja mais pronunciado que o de F_1 , considera-se haver uma interação entre ambos; essa relação será detalhada na próxima seção, dedicada a um estudo de caso sobre os dados de Gabriela. Uma vez demonstrado que as realizações *paulistenas* se caracterizam por um afastamento de [ɐ], a análise subsequente concentra-se em um conjunto de variáveis preditoras internas, assegurando que as diferenças

observadas sejam estatisticamente distintas daquelas encontradas para as realizações reduzidas de /a/.

3.2. Estudo de caso

3.2.1. Qualidade vocálica

Para descrever (aN), busca-se identificar o envelope de variação e as razões de sua emergência, visto tratar-se de uma variante dialetal ainda sem descrição minuciosa prévia. Assume-se que a variação fonética não é aleatória ou intencional, mas resulta de processos de natureza articulatória que promovem otimizações e divergências na fonação ao longo do uso linguístico extensivo (Lindblom *et al.*, 1994; Bybee, 1999).

Experimentos controlados não eram viáveis no tempo de pesquisa. Por isso, analisaram-se seis episódios, de uma hora cada, de um podcast em formato de monólogo produzido pela *paulistena* Gabriela (pseudônimo), criadora de conteúdo voltado ao público feminino, de 26 anos. A escolha se justifica pelos comentários recorrentes sobre seu sotaque e pela abundância de conteúdo publicado, fatores que possibilitam o exame variante inovadora e seus contextos propiciadores. Ao todo, foram coletadas 2.045 produções vocálicas pela falante.

Por se tratar de material espontâneo²⁹, sem intervenção do pesquisador, os contextos fônicos ocorrem com frequências mais próximas das condições reais de uso. Outro aspecto relevante da amostra é a incidência de empréstimos do inglês em que a vogal semiaberta [ɐ] ocorre oral e tônica, como *girl*, *bummer*, *love* e *glow-up* (n = 18), o que permite verificar se a nasalização reflete em alteração dos formantes orais.

O primeiro passo do estudo de caso consiste em explorar o espaço vocálico das vogais centrais. Para isso, foram plotadas as realizações de cinco variantes posicionais (Gráfico 4): aberta [a], como em *cara* (n = 178); semiaberta [ɐ], como em *cara* (180); semiaberta tônica, como em *pug* (18); nasal, como em *Amanda* (1.028); e nasalizada, como em *mao* (122). A categoria [a] inclui apenas tônicas. O grupo das nasais reúne

²⁹ Embora se possa indagar se Gabriela assume uma persona diante de seu público.

ocorrências tônicas (832), átonas (195), além dos núcleos dos ditongos /awN/ (495) e /ajN/ (12).

No mapeamento obtido, o grupo das centrais abertas [a] ocupa predominantemente a periferia do espaço vocálico (69%), embora também se estenda parcialmente para a região interior (31%). Essas vogais apresentam elevada abertura, com média de F_1 de 863 Hz, e 54% das ocorrências exibem valores superiores a essa média. A variante tônica [a] mostra-se mais aberta em contraste com sua contraparte reduzida. O alofone reduzido [ɐ] localiza-se majoritariamente na zona interna (89%), com distância média do centroide de 239 Hz e desvio-padrão de 142 Hz. Em contraste, a aberta [a] apresenta distância média de 196 Hz e desvio-padrão de 128 Hz. A reduzida [ɐ] concentra-se no espaço interno e apresenta alta variabilidade de qualidade em decorrência da redução duracional, o que a torna mais vulnerável à articulação adjacente (Barbosa; Madureira, 2015, p. 265).

Gráfico 4. Regiões de densidade das vogais centrais de Gabriela sobre a totalidade do seu espaço vocálico interior (área em cinza). <aN>: nasal como em *Amanda*; <ã>: nasalizada como em *mano*; <@>: semiaberta tônica como em *pug*. São apresentados dados a 1, 1,25, 1,5, 1,75 e 2 desvios-padrão dos centroides, indicados por losangos. Pontos cinzentos representam os alvos das sete vogais periféricas do português.

Em região acima da variante reduzida, observam-se três grupos com menor dispersão no eixo vertical: as nasalizadas, as nasais e as semiabertas tônicas (*pug*). Esses grupos exibem variação de F_1 consideravelmente menor e são, em média, mais fechados do que a átona [ɐ]. Considerando apenas os dados tônicos, o desvio-padrão em F_1 é de 73 Hz para <aN>, 76 Hz para <@> e 66 Hz para <ã>. Testes pareados de homogeneidade de variâncias (Flinger-Killeen)³⁰, corrigidos pelo método de Bonferroni, confirmam que os três grupos mais fechados não apresentam variâncias significativamente diferentes entre si ($p' \sim 1$), mas diferem da de [ɐ] ($p' < 0,001$; <@>:<ɐ> $p' < 0,05$). Essa diferença pode ser atribuída a dois fatores: a tonicidade, que implica maior duração e reduz efeitos de coarticulação; e a menor média de F_1 , já que valores mais baixos em Hz tendem a apresentar menor variabilidade, por serem mais facilmente distinguidos pelo ouvido humano e, conseqüentemente, mais controláveis articulatoriamente (Johnson, 2003, p. 51).

Os três grupos também apresentam média de F_1 inferior à de [ɐ] (521 Hz vs. 626 Hz), e os testes indicam diferenças significativas ($p' < 0,001$; <@>:<ɐ> $p' < 0,05$). Entre si, contudo, os três não apresentam diferenças significativas e são, portanto, tratados como um mesmo conjunto quanto ao grau de abertura. A comparação envolvendo as homorgânicas semiaberta tônica <@> e a átona [ɐ] deve ser interpretada com cautela, uma vez que o número de ocorrências da primeira é reduzido (18), o que pode ter levado a um falso positivo.

Além das vogais associadas ao *paulisteno*, esse grupo superior apresenta uma vogal inovadora no português brasileiro, <@>, de configuração oral semelhante a [ɐ], mas presente em posição tônica contrastiva: *pug* vs. *pague*. Mas até que ponto ela pode ser considerada um som do português? A influenciadora emprega palavras com esse som tanto em frases em inglês, como “*it’s a girl’s world*” e “*how I love to be a woman*”, quanto em português, como “*fun fact sobre mim*” e “*momento do glow-up pra você*”. É possível que,

³⁰ A escolha por testes pareados se deve ao fato de que os grupos não podem ser organizados em variáveis ortogonais. Por exemplo, não existem <ã> átonos seguidos de consoante velar, o que inviabiliza modelos de regressão — abordagem que, embora mais elegante, não seria aplicável a este conjunto de dados.

Dentre as centrais fechadas [ɐ], é possível identificar subgrupos em função de F_2 . As nasais e as nasalizadas apresentam F_2 médio mais alto do que as fechadas orais (1.986 Hz vs. 1.601 Hz). Essa diferença pode estar relacionada à elevada frequência com que as nasalizadas são seguidas por gestos de ponta de língua, como em *mano*, *Amanda* e *paulistano* (40%), bem como à ocorrência das nasais em formas de gerúndio, como *falando* e *cantando* (21% das nasais tônicas). Em contrapartida, a excessiva presença do ditongo /awN/ (42%) pode ter contribuído para reduzir a média de F_2 das nasais.

Para testar possíveis vieses, foi ajustado um modelo de regressão linear mista com efeito aleatório de item lexical e efeitos fixos de nasalidade e do contexto seguinte, definido pelo gesto articulatório subsequente à vogal: (estável, ponta de língua, corpo ou dorso). Gestos de corpo e estáveis foram agrupados devido ao seu baixo número. Os resultados (Tabela 1) mostram que os efeitos fixos explicam ~15% da variação em F_2 , valor que sobe para 50% com a inclusão do efeito aleatório, sugerindo grande influência da frequência lexical. Observa-se um efeito causado pela nasalidade: centrais nasais e nasalizadas tendem a apresentar F_2 mais alto, com média 360 Hz superior à da oral [ɐ]. A amostra reduzida limita a robustez estatística, embora a probabilidade de essas observações de $\langle @ \rangle$ ocorrerem sob a hipótese nula seja muito baixa ($p < 0,001$). O contexto fônico seguinte também é significativo: vogais seguidas por gesto de ponta de língua exibem maior F_2 , em função do movimento em direção ao palato duro.

Tabela 1. Regressão linear mista de F_2 (Hz) por tipos de (aN) em Gabriela (N = 1.168).

$$\text{Intercepto} = 1.558; R^2_m = 0,15; R^2_c = 0,50$$

Variável	Estimativa	Erro padrão	Valor-z	<i>p</i>	Média	Desvio padrão	n
Nasalidade							
Oral (ref.)					1.601	± 160	18
Nasal	360	88	4,09	< 0,001	1.986	± 296	1.150
Contexto seguinte							
Outro (ref.)					1.911	± 277	160
Ponta	169	44	3,84	< 0,001	2.074	± 249	479
Dorso	-85	45	-1,89	0,06	1.916	± 323	529

$$F_2 \sim \text{NASALIDADE} + \text{CON.SEGUINTE} + (1|\text{PALAVRA})$$

Ao mapear os formantes orais de /a/ em diferentes contextos fonológicos, inferem-se quatro grupos de alofones produzidos por Gabriela, com três graus de abertura mandibular e dois de avanço de língua (Tabela 2). A variante aberta [a] ocorre em posições orais tônicas, como na primeira sílaba de *cara*. Em posição postônica, como na segunda sílaba de *cara*, observa-se maior fechamento mandibular [ɐ]. Quando nasais, como em *Amanda*, ou nasalizadas, como em *mano*, as centrais apresentam fechamento ainda maior, acompanhado de avanço de língua [ɞ̃]. Observa-se ainda uma variante distinta de [a] em empréstimos do inglês com a vogal *strut* tônica [ə], mais fechada que as postônicas.

Tabela 2. Alofones da vogal central em de Gabriela.

	Central avançada	Central
Fechada	[ɞ̃]	[ə]
Média		[ɐ]
Aberta		[a]

Como a amostra consiste em muitas horas de fala, Gabriela discorre sobre diversos temas, mais sérios ou mais descontraídos, desde sua experiência com a ansiedade até curiosidades da sua infância. No entanto, a mudança de registro não afeta significativamente a qualidade de suas vogais. Assim, a variável (aN) não parece funcionar como um marcador (Labov, 2008 [1972]), mas como um indicador, em coerência com a conclusão de Barcellos (2020).

Dessa forma, os dados sugerem um motivo para a impressão dos falantes sobre a pronúncia *ameindesa*: falantes desse grupo linguístico apresentam fechamento da mandíbula ao produzir vogais centrais médias tônicas ([ɐ] → [ə]), que se avançam em contexto de nasalização. Propõe-se que esse fechamento resulte de um processo de fonologização no português, pelo qual [ɐ] passa a ser interpretada como distinta de [a]

(mais sobre isso na [Subseção 5.1](#)). Na subseção que se segue, investigam-se os fatores acústicos e articulatórios associados ao aparente avanço das centrais nasalizadas.

3.2.2. Avanço de língua e desnasalização

Embora o movimento da lâmina da língua em direção aos alvéolos para a constrição da consoante seguinte eleve o F_2 em 169 Hz, segundo o modelo apresentado na Tabela 1, o impacto da nasalidade é 113% mais expressivo, produzindo um efeito de 360 Hz. À primeira vista, essa diferença não apresenta motivações motoras ou perceptuais evidentes. Em teorias fonológicas guiadas por traços perceptivos, é inviável derivar uma regra que relacione nasalização e avanço, uma vez que esses gestos não compartilham traços.

Um ajuste do gesto fonatório dificilmente é voluntário, devendo ocorrer por razões de otimização articulatória ou perceptiva ([Lindblom, 1995](#)). Descrições articulatórias baseadas em imagens de ressonância magnética (IRM) indicam uma correlação negativa entre a constrição faríngea e o fluxo de ar para o tubo nasal ([Gregio, 2006](#); [Oliveira et al., 2012](#); [Carignan, 2015](#); [Barlaz et al., 2018](#)).

Em investigação da configuração supraglótica durante a produção de vogais nasais no português brasileiro, [Gregio \(2006\)](#) observou que [ɔ] e [a] apresentam os maiores graus de constrição faríngea. Tal configuração da raiz da língua contribui para a distinção dessas categorias, pois a constrição na faringe, região associada a baixa variação na pressão de F_1 , eleva esse formante e favorece a identificação das vogais abertas /ɔ a ε/ ([Barbosa; Madureira, 2015, p. 107](#)). Ao analisar as vogais nasais produzidas por uma baiana residente em São Paulo³¹, [Gregio](#) observou que [ẽ], o segmento nasal com o maior grau de constrição faríngea (por não haver /õ/), apresenta anteriorização da raiz da língua e elevação da ponta. Resultado semelhante foi encontrado em IRM de homens e mulheres portugueses por [Oliveira et al. \(2012\)](#), que também apresentam dados de [ɐ]. A comparação dos contornos sobrepostos dos alofones da central [a], [ɐ] e [ẽ] (Gráfico 6)

³¹ Embora isto sugira que o avanço é uma tendência geral, é importante considerar o efeito potencial da residência na capital sobre a produção da falante. Observações empíricas indicam que falantes adultos podem adotar a variante *paulistena* independentemente de sua origem geográfica (baianos ou santistas) após se inserirem na vida corporativa paulistana.

mostra que [a] apresenta maior abertura mandibular, enquanto [ɐ] e [ẽ] são semelhantes em abertura, embora [ẽ] apresente avanço do dorso da língua. Os autores defendem a representação <ẽ> para a nasal central.

Gráfico 6. Contornos sobrepostos das centrais [a], [ɐ] e [ẽ] obtidos por IRM em um falante português (à esquerda) e uma portuguesa (à direita). Fonte: [Oliveira et al., 2012](#).

A hipótese defendida neste estudo é que a constrição faríngea dificulta o contraste entre vogais orais e nasais ao obstruir o tubo velofaríngeo e limitar a passagem do ar dos pulmões para a cavidade nasal. Para compensar esse bloqueio e otimizar a percepção da nasalidade, os falantes avançam a língua, ampliando o tubo velofaríngeo e favorecendo o escape de ar pela cavidade nasal em detrimento da oral. Esse ajuste articulatório pode ter motivado o aumento de F_2 na fala de Gabriela e, de forma mais ampla, a centralização histórica observada em [ẽ].

Há evidências experimentais que sustentam essa inferência. [Seara, Pacheco e Amelot \(2019\)](#) estimaram a vazão de ar nasal por meio de um captador piezoelétrico³² fixado ao nariz, de um microfone nasal acoplado em uma narina e de um microfone oral posicionado junto à orelha. Como parâmetro, os autores adotaram uma porcentagem de nasalidade definida como a razão entre o fluxo registrado e o fluxo de [m], que, por ser produzido com o trato oral totalmente fechado, é assumido como representando 100% do

³² O acelerômetro piezoelétrico é um tipo de sensor que mede a aceleração das vibrações mecânicas na superfície nasal decorrentes do fluxo aéreo.

fluxo aéreo. Os resultados indicam que a vogal [ĩ] apresenta a maior porcentagem média de fluxo pulmonar expelido pelo nariz (14,5%), ao passo que [ẽ] exibe o menor valor (4,87%).

É possível ver uma conexão entre as porcentagens de vazão de ar com os cálculos de área hiperfaríngea por [Barlaz *et al.* \(2018\)](#). Os autores utilizaram IRM em tempo real para registrar a produção das vogais nasais e aplicaram um procedimento automatizado de análise de imagem para calcular a área das cavidades do trato. Como se observa na Tabela 3, embora as medições dos dois estudos não sejam diretamente comparáveis por envolverem sujeitos distintos, é possível contrastar a ordem relativa dos valores. A hierarquia dos fones segundo a área da cavidade hiperfaríngea corresponde à hierarquia observada para o percentual de nasalidade. A vogal fechada [ĩ], com maior área hiperfaríngea, tem também o maior percentual de nasalidade; a vogal recuada [ũ] exibe valores intermediários de área e percentual; enquanto [ẽ], com a menor área, apresenta o menor percentual.

Tabela 3. Dados cruzados de área hiperfaríngea ([Barlaz *et al.*, 2018, p. 90](#)) e percentual de nasalidade ([Seara; Pacheco; Amelot, 2019, p. 32](#)).

Fone	[ẽ]	[ē]	[ĩ]	[õ]	[ũ]
Área hiperfaríngea	245 mm ²	NA	280 mm ²	NA	250 mm ²
Percentual de nasalidade	3,94%	6,12%	21,19%	7,12%	11,99%

Outra contribuição relevante para esta discussão vem da tese de [Seara \(2000\)](#). Como se sabe, a nasalização no PB envolve dessincronia entre a articulação da vogal e o abaixamento do véu palatino, de modo que uma vogal nasal típica apresenta três fases: (I) uma fase oral, antes do abaixamento do véu; (II) uma fase nasal, quando o véu está abaixado; e (III) um murmúrio nasal, correspondente ao tempo necessário para que o véu se eleve novamente ([Barbosa; Madureira, 2015, p. 475](#)). Partindo desse quadro, Seara investigou quais fases são essenciais para que ouvintes identifiquem uma vogal como nasal

e se determinadas combinações artificiais passam como naturais. Para isso, ela gerou estímulos sintéticos e solicitou que falantes florianopolitanos os identificassem e julgassem.

De forma notável, [ẽ] foi a única vogal identificada como nasal quando apresentava apenas a fase oral (Seara, 2000, p. 180). Isso parece ocorrer porque sua qualidade vocálica difere fortemente da qualidade de sua contraparte oral; assim, a própria qualidade serve como pista suficiente para o contraste, tornando as fases nasais redundantes. Esse quadro sugere que a nasalização da vogal central possa não ser realizada. Estudos prévios indicam que esse segmento tende a se desnasalizar em posição final de palavra, tônico ou átono, como em *órfã* e *Tupã* (Battisti; Oliveira, 2019).

Retornando aos dados de Gabriela, observa-se uma tendência à desnasalização em palavras como *mano*, embora o timbre modificado seja preservado. Na Figura 4, são exibidos espectros (FFT) e espectrogramas de *tempo*, *pijama* e *semana*. Nos quadros superiores, o espectro de cada vogal (vermelho) é sobreposto ao espectro de [e] em *recebo* (preto).

Figura 4. Espectros de [ẽ] em *tempo* e de [ɐ] em *pijama* e *semana*. Em cima, o espectro das vogais (vermelho) são contrastados com [e] de *recebo* (preto); embaixo, espectrogramas das palavras.

Em *tempo*, observa-se um leve aumento de F_2 e um antiformante por volta de 2 kHz. Já em *pijama* e *semana*, não é possível identificar um segundo formante nasal (FN_2), que estaria presente entre F_1 e F_2 caso houvesse acoplamento dos tubos oral e nasal.

Como a nasalização em *pijama* decorre de coarticulação antecipatória, eliminá-la não compromete o reconhecimento lexical. Porém, em palavras como *manta*, o contraste entre pares mínimos como *mata* é uma questão de vida ou morte. Para aferir a desnasalização de /aN/, aplicou-se um procedimento semelhante ao de [Seara \(2000\)](#). Foi utilizada uma ferramenta de análise escrita em Praat, o *Nasality Analysis Pipeline* ([Marquette, 2025](#)). O programa percorre as vogais de interesse e gera um painel (Figura 5) que contrasta forma de onda, espectrograma e espectro (FFT + cépstro³³) do token com o de uma homorgânica oral, permitindo aferir manualmente se estão presentes correlatos acústicos de nasalidade. Os critérios de aferição foram a presença de FN_2 ou atenuamento dos formantes orais ([Barbosa; Madureira, 2015, p. 482](#)), comparando com os formantes de um [e] tônico, que se assemelham aos formantes orais de [ẽ].

Figura 5. *Nasality Analysis Pipeline*. Acima, forma de onda; abaixo, FFT de [ẽ] (vermelho) e [e] (preto) e espectrograma. Cf. [Seara \(2000, p. 86\)](#).

³³ Diferente de Seara, cépstro foi utilizado em detrimento de LPC por dispensar a definição prévia do número de formantes, mais adequado à análise de vogais ([Barbosa; Madureira, 2015, p. 477](#)).

O resultado da aferição está presente na Tabela 4, em contraste com os dados de Seara, Pacheco e Amelot (2019, p. 17). No referido estudo, [ẽ] apresenta predominância do padrão de três fases, enquanto [ẽ̃] prefere o padrão *momento nasal + murmúrio nasal*. A desnasalização (ausência do momento nasal) ocorre nos dados de [ẽ], mas não nos de [ẽ̃]. Nos dados de Gabriela, entretanto, as vogais [õ] exibem desnasalização como o padrão mais frequente, tanto em posição átona quanto tônica. Enquanto [ẽ̃] nunca desnasaliza, o que sugere a necessidade dos momentos nasais como pista da nasalidade, em [õ] esses momentos parecem não ser essenciais, já que, na maioria dos casos, estão ausentes. Hipotetiza-se que o aumento em F_2 , associado à articulação da nasalização, funcione como pista acústica suficiente para a identificação da nasalidade. Nesse cenário, o abaixamento do véu palatino, menos relevante perceptualmente, tenderia a ocorrer mais tardiamente.

Com base nas evidências apresentadas nesta seção, inferem-se três processos fonéticos nas vogais centrais de Gabriela: (I) redução de F_1 em centrais semiabertas tônicas; (II) aumento de F_2 associado à nasalização; e (III) desnasalização decorrente da mudança de timbre. Os dois últimos mantêm entre si uma relação causal. O primeiro, por sua vez, parece independe dos deles, embora também favoreçam a desnasalização. Como será discutido na Seção 5, a redução de F_1 pode estar relacionada a um processo de fonologização de /v/.

Tabela 4. Percentual de ocorrência das fases das vogais nasais [õ] nos dados de Gabriela (N = 331).

Gabriela	Momento oral + momento nasal + murmúrio nasal	Momento nasal + murmúrio nasal	Momento oral + murmúrio nasal
[õ] tônicas	21%	10%	69%
[õ] átonas	19%	23%	58%
Seara, Pacheco e Amelot (2019, p. 17)			
[ẽ̃] tônicas	32%	68%	0%
[ẽ̃] átonas	38%	62%	0%
[ẽ] tônicas	39%	28%	33%
[ẽ] átonas	65%	30%	5%

4. Estudo variacionista

4.1. Metodologia

Um dos principais objetivos deste estudo foi identificar, em uma amostra representativa da comunidade de fala paulistana, os falantes com maior tendência a produzir [ɕ]. Para esse fim, utilizou-se o Corpus SP2010 (Mendes, 2013), amostra da fala na capital ortogonalmente estratificada por gênero inferido (masculino ou feminino), escolaridade (ensino médio completo ou superior completo), zona da cidade (norte, sul, leste, oeste ou central) e faixa etária (20-34 anos, 35-59 anos ou > 59 anos), resultando em 60 participantes, cada um correspondente a uma combinação dessas variáveis. O corpus é composto por entrevistas sociolinguísticas com falantes nativos da cidade, de aproximadamente uma hora cada, contemplando fala semi-espontânea e fala monitorada, incluindo leitura de texto e lista de palavras, além de comentários metalinguísticos e sobre a cidade.

Replicando a metodologia de Oushiro (2015) na análise do mesmo corpus, foram extraídas dos formulários dos informantes informações sobre localização residencial (bairros centrais ou periféricos), nível de mobilidade (1 - sempre viveram no mesmo bairro; 2 - sempre viveram na mesma zona; 3 - viveram em diferentes zonas ou cidades) e geração familiar (0 - pais não nascidos em São Paulo; 1 - mãe ou pai nascidos na cidade; 2 - mãe e pai nascidos na cidade; 3 - um avô ou uma avó nascidos na cidade; 4 - dois ou mais avós nascidos na cidade). Também foram coletadas informações socioeconômicas, incluindo renda individual, renda familiar e ocupação dos falantes e de seus pais, o que permitiu inferir a classe socioeconômica de cada participante. Para isso, com base nas respostas, foram atribuídos índices de 0 a 5 a cada grupo socioeconômico, conforme mostrado na Tabela 5.

Tabela 5. Índices atribuídos a informações socioeconômicas. Compare com o quadro 3.4 em [Oushiro \(2015\)](#).

Índice	Escolaridade	Renda individual	Renda familiar	Ocupação
5	Pós-graduação	Mais de 20 salários mínimos	Mais de 20 salários mínimos	Macroempresários ou gerência de alto escalão
4,5	Superior completo	—	—	Profissionais liberais
4	Superior incompleto	De 10 a 20 salários mínimos	De 10 a 20 salários mínimos	Profissionais da educação
3,5	Médio completo	—	—	Funções administrativas ou atendimento ao público
3	Médio incompleto	De 4 a 10 salários mínimos	De 4 a 10 salários mínimos	Trabalhador braçal com treinamento
2,5	Fundamental II completo	—	—	—
2	Fundamental II incompleto	De 2 a 4 salários mínimos	De 2 a 4 salários mínimos	Trabalhador braçal sem treinamento
1,5	Fundamental I completo	—	—	—
1	Fundamental II incompleto	De 1 a 2 salários mínimos	De 1 a 2 salários mínimos	Desempregado e sem renda
0	Sem escolaridade	Menos de 1 salário mínimo	Menos de 1 salário mínimo	—

A partir dos índices atribuídos, utilizou-se a fórmula proposta por Oushiro (2015) apresentada abaixo para o cálculo do índice socioeconômico. O cálculo se baseia em quatro componentes: escolaridade, renda individual, renda familiar e a média dos índices dos pais, considerando que pais em melhor condição financeira contribuem para a condição do filho. O índice final corresponde à média dos quatro valores.

$$\frac{\text{Escolaridade} + \text{Renda} + \text{Renda familiar} + \frac{\text{Escolaridade do pai} + \text{Ocupação do pai} + \text{Escolaridade da mãe} + \text{Ocupação da mãe}}{4}}{4} \quad (1)$$

A segmentação fonêmica da amostra foi realizada com o Montreal Forced Aligner (McAuliffe et al., 2017) e posteriormente inspecionada manualmente no Praat (Boersma; Weenink, 2025). Foi utilizado o modelo acústico *Portuguese MFA 2.0*, mantido pelo MFA. O dicionário de correspondências utilizado foi elaborado de forma personalizada com o mapeador grafema-fonema (G2P) *silac* (Oushiro, 2018). As fronteiras das vogais analisadas foram delimitadas com base em F_2 , considerando-se como início o ponto em que o traço de F_2 se torna visível e como fim o momento em que deixa de ser identificado no espectrograma. Casos com estimativa inadequada ou com interferência de formantes nasais no cálculo automático foram descartados. O ponto de medição na vogal também foi ajustado manualmente.

Os TextGrids refletem as formas subjacentes e incluem uma camada de intervalos que agrupa sílabas fonológicas e indica a tonicidade, gerada algoritmicamente a partir da saída do modelo G2P. Nesse esquema, a palavra *brilhante*, por exemplo, apresenta os segmentos {b, r, i, ʌ, ã, t, e} e os valores de tonicidade {1, 2, 0}, em que sílabas pretônicas recebem valor 1, tônicas, valor 2, e postônicas, valor 0. Esse procedimento possibilita a busca automática pelo envelope de variação de (aN).

Para o cálculo das frequências formânticas, utilizou-se a técnica LPC (*Linear Predictive Coding*) pelo método de Burg. Os parâmetros de análise (número de formantes e faixa de predição) foram ajustados individualmente para cada áudio (Anexo A). Quando os valores predefinidos (cinco formantes em 5.000 Hz para homens e cinco formantes em 5.500 Hz para mulheres) não produziam estimativas adequadas, selecionava-se a combinação de parâmetros que apresentassem melhor desempenho. F_1 , F_2 e duração das

vogais foram medidos automaticamente via script escrito em linguagem Praat (Marquetto, 2025).

Para cada falante, foram extraídas ~44 ocorrências das vogais periféricas /i/, /u/ e /e/. Essas vogais foram utilizadas para a estimativa da área do espaço acústico e normalização dos valores formânticos por falante (método de Lobanov). As medições de /e/ serviram como base de contraste para as realizações de (aN).

Também foram extraídas ~132 ocorrências de /a/ tônico e ~94 postônico. Das vogais de interesse, todas as ocorrências disponíveis foram automaticamente identificadas e extraídas, resultando em ~96 dados da vogal central nasal tônica (*Amanda*) e ~34 da nasalizada (*mano*)³⁴. Palavras de natureza gramatical (*stopwords*) foram excluídas da busca automática, devido à alta taxa de redução articulatória desse grupo. No total, obtiveram-se 31.023 observações, das quais 8.235 correspondem a gatilhos do *paulisteno*.

Com base na caracterização acústica apresentada na Seção 3, decidiu-se calcular, para cada observação p , a *distância euclidiana* conforme a Fórmula 2 abaixo. Nesse cálculo utilizam-se valores formânticos normalizados, uma vez que alguns falantes podem apresentar triângulos vocálicos mais dispersos do que outros.

Em um plano cartesiano em que $x = F_1'$ e $y = F_2'$, dispõem-se dois pontos: uma observação de (aN) e o centroide da área de [e], definido como a média de seus valores de F_1 e F_2 . A fórmula estabelece o vetor que conecta esses dois pontos e calcula sua magnitude. A diferença em F_2 corresponde ao componente horizontal do vetor, enquanto a diferença em F_1 corresponde ao componente vertical. O procedimento está ilustrado no Gráfico 7, em que os componentes são representados por linhas azuis, e o vetor resultante, que liga o centroide de [e] a uma realização aleatória de [v], aparece em rosa.

$$DIST.EUCL_p = \sqrt{(F_{1'_p} - \overline{F_{1'_e}})^2 + (F_{2'_p} - \overline{F_{2'_e}})^2} \quad (2)$$

³⁴ Não foram anotados dados em contextos de nasalização opcional, como *planalto*; apenas foram incluídos contextos de nasalização categórica no português brasileiro, ou seja, as /a/ tônicas precedendo /n/ ou /m/, como em *semana*.

Gráfico 7. Demonstração das medições de distância euclidiana. Pontos mais distantes de [e] apresentam tonalidade mais escura. O vetor calculado é exibido em rosa, e seus componentes, em azul.

A magnitude calculada funciona como um índice da semelhança de uma vogal com [e]. Dessa forma, quanto menor a distância até o centroide de [e], supõe-se que seja maior a distância da realização conservadora [ɐ]. Contudo, esse método apresenta dois problemas. Primeiro, se o falante tiver as regiões de [ɐ] e de [e] muito próximas, suas realizações de (aN) são classificadas como mais *paulistenas* do que de fato são, já que a métrica não considera a distância relativa entre as duas categorias. Segundo, pontos equidistantes, à direita ou à esquerda de [e], recebem o mesmo grau de *paulistenismo*, embora o ponto à esquerda se aproxime mais de [e] e o da direita, de [ɐ].

Uma segunda fórmula, que neutraliza as limitações da primeira, consiste no cálculo de *fração de projeção* (Fórmula 3). Toma-se como referência o vetor que liga E e A (os centroides de [e] e [ɐ], respectivamente). Em seguida, calcula-se o vetor entre A e o ponto P e projeta-se esse vetor sobre EA . A projeção escalar obtida é então dividida pelo

$$FRAC. PROJ = \frac{(E-A) \cdot (P-A)}{\|E-A\|^2} \quad (3)$$

quadrado do comprimento de EA , resultando em um valor normalizado que expressa a posição relativa de P ao longo desse eixo.

Na prática, pontos situados além de $[e]$ resultam em valores negativos, enquanto pontos no sentido de $[e]$ produzem valores positivos. Obtém-se, assim, uma escala contínua que expressa a posição relativa de P ao longo do eixo que conecta $[e]$ e $[ɐ]$ no espaço acústico. O índice pode, portanto, ser interpretado como uma medida contínua do grau de *paulistenismo*. A distribuição dos valores calculados para todas as observações do corpus está ilustrada no Gráfico 8. Valores inferiores a 0 são representados em rosa, enquanto valores positivos aparecem em azul.

No entanto, essa segunda métrica foi descartada, pois, ao ser comparada à distância euclidiana simples, não foram observadas diferenças significativas. Como a distância euclidiana já é amplamente utilizada na sociofonética, optou-se por mantê-la³⁵. A fração de projeção permanece registrada neste trabalho como alternativa metodológica mais precisa.

Gráfico 8. Demonstração das medições de fração de projeção em todos os dados. Valores negativos aparecem em rosa e valores positivos, em azul; quanto mais próximos de $+\infty$, mais escura a tonalidade.

³⁵ A distância euclidiana de $[e]$ não apresentou correlação com a duração média ($N = 60$; Spearman, $p = 0,68$). Isso indica que as vogais centrais não apresentam um alvo na periferia do polígono vocálico.

Por fim, os dados foram explorados por meio de visualizações gráficas, e as hipóteses foram testadas com regressões lineares e testes inferenciais frequentistas na plataforma R (R Core Team, 2025). Os dados utilizados nesta pesquisa e os scripts em R empregados na geração dos gráficos estão disponíveis no GitHub do autor.³⁶

4.2. Correlação entre *paulistenismo* e variáveis sociais

Combinando os dados do SP2010 com os do estudo acústico (Gabriela, Maria e Hortência), observa-se que o ranqueamento por duração não distingue de forma consistente os *paulistenos*. Já na ordenação por menores distâncias euclidianas, Gabriela ocupa a primeira posição.

Logo abaixo dela, destacam-se três homens da amostra SP2010: SergioA, CarlosJ e RobertoS. À época da entrevista, os três tinham até 35 anos, ensino superior cursado, baixa mobilidade residencial e longa permanência em bairros centrais, como Mooca, Santo Amaro e Vila Madalena. Pertencentes à classe média alta, relatam experiências de viagens internacionais e produzem tepe em coda com frequência. Apesar de apresentarem as menores distâncias na amostra, não são percebidos como *paulistenos* pelo autor, o que sugere que o timbre possa estar sendo mascarado por outras características acústicas.

Entre as mulheres, sobressaem VivianeC e SilviaB que ocupam, respectivamente, a quarta e a nona posição. VivianeC, jovem com ensino superior completo, sempre residiu na região central. Já SilviaB, também jovem e com ensino superior completo, é oriunda da periferia, mas apresenta alta mobilidade residencial e aspira a residir em bairros centrais. Embora figurem em posições inferiores no ranqueamento, ambas soam ao autor como as mais *paulistenas* da amostra, em contraste com os três homens que ocupam o topo da lista.

Qualitativamente, os dados sugerem uma correlação entre o *paulistenismo* e a valorização simbólica de estilos de vida associados à classe média alta, bem como pertencimento à região central de São Paulo.

No plano fonético, observou-se predominância de contextos fônicos seguintes coronais. Dos ~8.000 dados analisados, ~5.000 apresentavam consoantes coronais

³⁶ Disponível em: <https://github.com/gabmarquetto>.

subsequentes. Esse resultado pode estar relacionado tanto à alta frequência de segmentos coronais no português quanto à recorrência do gerúndio de verbos de primeira conjugação, cujo afixo {-ando} contém a sequência /aN/ (38%). Diante desse cenário, formulou-se a hipótese de que o aumento em F_2 do segmento pudesse ser explicado pela simples predominância de contextos coronais na amostra.

Para investigar essa possibilidade, realizou-se um procedimento de balanceamento amostral com os participantes no topo do ranqueamento. Para cada falante, identificou-se o contexto seguinte menos frequente, e os demais foram reduzidos a esse tamanho por meio de seleção aleatória, com exceção do contexto palatal, excluído devido à escassez de dados e à sua interação com o avanço. A distância média do contexto coronal foi comparado com os outros contextos por meio de teste Wilcoxon. O procedimento foi repetido mil vezes, e a proporção de resultados com $p < 0,05$ foi utilizada como indicador da consistência das diferenças. Os resultados encontram-se resumidos na Tabela 6. A proporção de significância varia entre falantes, sugerindo que a predominância de coronais exerce influência sobre a anteriorização para alguns casos, mas não para todos.

Tabela 6. Proporção de significância em testes de amostragem aleatória por contexto seguinte.

Falante	Distância média	Tamanho de amostra	Proporção em que $p < 0,05$	
			Coronal vs. Posterior	Coronal vs. Labial
Gabriela	0,77	1	NA	0%
SergioA	0,88	5	3%	7%
RobertoS	0,98	2	0%	—
Maria	1,02	7	3%	12%
CarlosJ	1,10	2	0%	0%
VivianeC	1,30	4	45%	17%
Hortência	1,74	6	2%	100%

No topo do ranqueamento, Gabriela, SergioA e RobertoS não apresentaram efeito do contexto seguinte sobre a distância a [e] na maioria das amostragens. Já a interiorana Hortência exibiu médias menores em contexto labial em todas elas. Esses resultados reduzem a preocupação com o possível viés amostral. Embora se observe, de modo geral, aumento de F_2 em contextos coronais, os falantes no topo mantêm médias elevadas independentemente do contexto seguinte. O padrão, portanto, não se decorre da predominância de contextos coronais, mas de um deslocamento geral do alvo vocálico.

Superada essa etapa, investigam-se as variáveis sociais associadas à variante inovadora de (aN). Ajustou-se um modelo de efeitos mistos com as variáveis demográficas ortogonais da amostra SP2010 (gênero, faixa etária, escolaridade e zona), como efeitos fixos e falante e palavra como efeitos aleatórios. Embora os efeitos fixos apontem maior grau de *paulistenismo* entre paulistanos masculinos, jovens e com escolaridade superior, sua magnitude é inferior à dos efeitos aleatórios; uma vez incluídos estes no modelo, nenhum efeito fixo permanece significativo (Tabela 7).

Tabela 7. Regressão de efeitos mistos de distância euclidiana com variáveis do SP2010.

Intercepto = 1,69; N = 7.978

Variável	Estimativa	Erro padrão	Valor-z	<i>p</i>	Média	Desvio padrão	N
Gênero							
Masculino (ref.)					1,70	± 0,59	4.027
Feminino	0,09	0,06	1,52	0,13	1,77	± 0,54	3.951
Faixa etária							
20-34 (ref.)					1,58	± 0,55	2.623
35-59	0,11	0,08	1,49	0,14	1,79	± 0,53	2.592
+60	0,09	0,08	1,12	0,26	1,82	± 0,57	2.763
Escolaridade							
Ensino médio (ref.)					1,79	± 0,56	3.980
Ensino superior	-0,06	0,06	-0,95	0,34	1,67	± 0,56	3.998
Zona							
Norte (ref.)					1,79	± 0,48	1.631
Oeste	-0,05	0,10	-0,53	0,59	1,69	± 0,60	1.547
Centro	0,01	0,10	0,13	0,89	1,84	± 0,56	1.859
Sul	-0,07	0,10	-0,76	0,45	1,59	± 0,54	1.533
Leste	0,01	0,10	0,07	0,94	1,71	± 0,59	1.408

DIST.EUCL ~ GENERO + FAIXA.ETARIA + ESCOLARIDADE + ZONA + (1|FALANTE) + (1|PALAVRA)

O maior grau de *paulistenismo* parece ser melhor explicado por fatores idiossincráticos do que por gênero, faixa etária, escolaridade ou zona. As estimativas dos efeitos fixos são fortemente influenciadas por SergioA, RobertoS e CarlosJ (homens, jovens e graduados), mas o modelo mostra que pertencer a esse grupo não implica maior *paulistenismo*. O padrão observado é do tipo “*nem todo, mas sempre um*”: embora nem todos os membros do grupo exibam a variante, os maiores *paulistenos* pertencem a ele. Por conta disso, exploraram-se as variáveis não ortogonais com base nos formulários preenchidos pelos participantes. Ajustaram-se modelos lineares tendo como variáveis preditoras mobilidade residencial e geração familiar (categóricas). Como essas variáveis não distribuem a amostra de forma uniforme, aplicou-se novamente uma técnica de amostragem aleatória de tamanho fixo. Nenhuma delas apresentou correlação significativa com a variável resposta.

Em um modelo univariado das distâncias médias por falante, tendo o índice socioeconômico (contínuo) como preditor, observou-se efeito significativo que supera o efeito aleatório. O modelo apresentou coeficiente linear de 2,04 e coeficiente angular de -0,11 ($p < 0,05$; EP = 0,04), com $R^2m = 0,02$ e $R^2c = 0,23$. Assim, estima-se que cada unidade de aumento no índice (melhor condição socioeconômica), a distância média diminui -0,11; em conjunto com o efeito do falante, o modelo explica 23% da variância. Um teste de correlação de Spearman confirmou a associação negativa ($\rho = -0,26$) entre a distância a [e] e o índice socioeconômico (Gráfico 9).

O estudo perceptual de [Barcellos \(2020\)](#) associa a variante inovadora de (aN) a falantes enraizados na capital, escolarizados e de melhor condição socioeconômica. Na amostra SP2010, os *paulistenos* se enquadram nesse perfil, embora constituam um subgrupo. A correlação de [ə] com o índice socioeconômico dialoga com o universo de estereótipos sobre o *sotaque de Ameinda* ([Seção 2](#)). Representações difundidas por Portadores dos Fundos e internautas associam esse sotaque a *coxinhas* e *blogueiras*, subculturas vinculadas à classe média alta metropolitana, e os dados sustentam essa associação. Assim, a inovação fonética em (aN) pode integrar o conjunto de indicadores da elite

Gráfico 9. Correlação entre a posição de (aN) e o índice socioeconômico na amostra SP2010. Os falantes no topo do ranqueamento de *paulistenismo* estão destacados.

paulistana, como as pausas preenchidas com [e:] em detrimento de [ɛ:] (Oushiro *et al.*, 2023) e a ditongação de (eN) (Oushiro, 2015).

Embora o índice socioeconômico tenha efeito na amostra, ele explica uma parcela muito pequena da variância ($R^2 = 0,02$). Isso sugere a atuação de uma variável independente não capturada, vinculada à classe média alta e com maior poder explicativo. No restante do texto, discutem-se duas hipóteses que conectam a elite paulistana ao *paulistenismo*: (I) a migração italiana; e (II) a fonologização por anglicismo.

4.3. *Paulisteno* não é sotaque italiano

Segundo Jéssica Diniz, a grande responsável pela divulgação das *Ameindas*, elas “*falam meio cantando e tudo mais porque é um sotaque, ali, muito parecido com o sotaque italiano, de repente? Eu acho que a origem desse sotaque é italiana, inclusive.*”³⁷. Outros moradores da capital afirmam que esse modo de falar é típico de bairros formados por

³⁷ Palavras da humorista no intervalo de 1:15 a 1:30 no vídeo em que ensina a falar como sua personagem. Disponível em: <https://youtu.be/DrFJvuK22TA?t=75>. Acesso em: 19 nov. 2025.

migrantes italianos, como *Bixiga e Pompeia*³⁸. Esses bairros, localizados na região central, eram tradicionalmente distritos industriais e hoje concentram alguns dos melhores índices de desenvolvimento humano da cidade (PMSP/SDTS, 2000)³⁹. A associação entre o *paulisteno* e esses bairros é compatível com os resultados relativos ao índice socioeconômico encontrados.

Enquanto o interior paulista recebeu principalmente italianos camponeses do norte, que vieram suprir a demanda por mão de obra após a abolição da escravidão, a capital recebeu, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, um contingente expressivo de imigrantes do sul da Itália. Esses imigrantes tinham mão de obra especializada ou semi-especializada e buscavam empregos na indústria (Trento, 2022, p. 59). É plausível supor que imigrantes falantes de dialetos do sul da Itália tenham reproduzido maior fechamento para [ɐ], uma vez que dialetos como o napolitano apresentam altos índices de redução vocálica.

Para testar essa hipótese, foram consultadas as respostas dos informantes do SP2010 sobre seus locais de residência na capital, conforme registrado nos formulários do corpus. Foram considerados como representantes do grupo de ascendência italiana os indivíduos que residiam ou haviam residido nos bairros *Brás, Mooca, Bela Vista, Cambuci, Bom Retiro, Ipiranga, Lapa e Barra Funda*; os demais compuseram o grupo controle. Na amostra, 23% dos falantes pertenciam a um desses bairros. Ao comparar a distância média do centroide de [e] e os valores formânticos para as realizações de [ɛ] entre os falantes desse grupo e do grupo controle, não se encontrou correlação significativa com a variável *residir em bairro de tradição italiana* (Tabela 8).

³⁸ Disponível em: <https://tiktok.com/@leticiaa.ribas/video/7479828998923504901>. Acesso em: 19 nov. 2025.

³⁹ Disponível em: https://smulacervo.prefeitura.sp.gov.br/indices_sociais/mapas/indice1_1.pdf. Acesso em: 20 nov. 2025.

Tabela 8. Médias de (aN) entre falantes residentes em bairros italianos.

Residência	Distância média	Média de F ₁	Média de F ₂	n
Outros bairros	1,73	-0,22	-0,15	16
Bairros italianos	1,66	-0,25	-0,08	60
Teste inferencial	Welch's T cauda esquerda	Welch's T cauda esquerda	Wilcoxon cauda direita	
p	0,78	0,71	0,97	

Residir em um dos bairros mencionados não implica, por si só, ascendência italiana, que é a variável proposta pela hipótese. O fator relevante pode não ser o território, mas o contato linguístico no ambiente doméstico. O mesmo tipo de contato que explica formas como *cheguemos* no português brasileiro, variante de *chegamos*. Como se trata de um sufixo frequente e com nasalização fonética, sua pronúncia recorrente com /e/ pode ter favorecido uma alteração no timbre vocálico de (aN).

Esse fenômeno tem mais de uma origem explicativa. [Frosi e Mioranza \(1983\)](#) apontam que gaúchos descendentes de imigrantes italianos empregam com maior frequência a desinência *-emos*. Essa forma pode ter sido derivada de *-iemo*, variante dialetal de *-iamo* em dialetos do norte da Itália, como o lombardo e o trentino. Outra possibilidade envolve o português europeu. Segundo [Naro e Scherre \(2007, p. 130\)](#), o lusitano camponês apresenta fechamento de /a/ em [e] na desinência *-amos* (presente). Esse traço é registrado em regiões de Portugal como Quadrazais e Odeleite ([Braga, 1971, p. 145](#); [Cruz, 1991, p. 117](#) *apud* [Naro; Scherre, 2007](#)), e os autores sugerem que formas rurais desse tipo podem ter sido herdadas em áreas do interior do Brasil.

O corpus SP2010 inclui, além da informação sobre bairro, dados relativos à origem dos pais, o que permite identificar falantes com ascendência italiana ou portuguesa direta. Para fins de comparação, foram categorizados como descendentes europeus os participantes cujo pai ou mãe era originário da Itália ou de Portugal, e as médias desses

grupos foram comparadas às dos falantes que não se enquadram nessa classificação (Tabela 9). Contudo, os testes inferenciais não indicaram efeitos significativos.

Tabela 9. Comparação entre falantes de ascendência italiana, portuguesa e outros.

Origem dos pais	Distância média	Média de F ₁	Média de F ₂	n
Outros	1,70	-0,21	-0,13	48
Italianos	1,80	-0,29	-0,15	2
Portugueses	1,71	-0,31	-0,14	10
Teste inferencial	ANOVA	ANOVA	Kruskal-Wallis	
<i>p</i>	0,88	0,23	0,95	

No entanto, observa-se uma relação entre a origem dos pais e a idade dos informantes. Os dois informantes com pais italianos tinham mais de 60 anos. Entre os dez falantes com pais portugueses, seis estavam nessa mesma faixa etária, três tinham entre 35 e 60 anos e apenas um tinha menos de 35 anos. Esses dados sugerem que a maior parte dos falantes com pais de origem europeia pertence a gerações mais antigas, o que remete aos fluxos migratórios do século XX. Além disso, esses indivíduos não exibem as características do *paulisteno*, o que sugere que essa variante tende a surgir nas gerações mais jovens.

Embora não tenha sido observada correlação entre *paulistenismo* e ascendência italiana ou portuguesa, é importante reconhecer as limitações deste pequeno estudo. A amostra utilizada não é estratificada de forma simétrica e não foram considerados fatores como a idade dos informantes e a relação linguística com os familiares (se eram bilíngues, por exemplo). Ainda é possível que investigações futuras encontrem evidências que corroborem as hipóteses formuladas pelos falantes e desenvolvidas nesta subseção.

Não se assume aqui que a influência italiana na cidade de São Paulo tenha resultado no surgimento do *paulisteno*. A própria influência da migração italiana no dialeto paulistano é uma questão ainda debatida na literatura. [Scabin e Maggio \(2020\)](#) discutem a

existência, no século XX, de um dialeto ítalo-paulistano na cidade de São Paulo. A alegação da existência desse suposto dialeto, como observam os autores, deriva inteiramente de uma única fonte: as colunas humorísticas do início do século XX publicadas sob a alcunha de Juó Bananére. Esse era um personagem que representava o estereótipo do imigrante italiano e que escrevia em dialeto ocular (*eye dialect*), isto é, com representações ortográficas exageradas de traços linguísticos caricatos. Um exemplo dessa escrita é a frase “*Vucê cunhece a literatura arigionale?*”. Nesse trecho, observam-se simultaneamente traços atribuíveis ao italiano, como a epêntese em *arigionale*; e traços típicos de dialetos rurais do português, como a prótese {a-} em *arigionale* e redução vocálica em *vucê* e *cunhece*. Em conclusão, Scabin e Maggio determinam que há poucas evidências para considerar o ítalo-paulistano um dialeto que de fato existiu. O que aparece nas fontes é, muito provavelmente, uma variação estilística no meio escrito. Se esse dialeto tivesse existido e se espalhado pela comunidade, esperar-se-ia encontrar mais metacomentários em documentos da época.

A hipótese de que o *paulisteno* tenha surgido nas comunidades italianas da capital perde força diante da ausência de correlação clara entre inovação em (aN) e ascendência nos dados do SP2010, bem como da inexistência de relação com a faixa etária. Com base nesses resultados, este estudo abandona essa proposta e propõe uma segunda explicação, relacionada ao estilo de vida dos paulistanos.

5. Teorizações acerca da origem do *paulisteno*

5.1. Iminente fonologização de /v/

Desde o início da história do português, há registros da existência de duas vogais centrais, uma aberta e uma fechada, percebidas como categorias distintas desde as primeiras gramáticas da língua. Já no século XVI, [Fernão de Oliveira](#), no capítulo oitavo de sua *Grammatica da Lingoagem Portuguesa (1536)*, propõe grafemas distintos para o *a grande*, como em *Almada*, e o *a pequeno*, como em *Alemanha*. Dessa forma, as vogais centrais apresentariam a mesma distinção de abertura que as médias pequenas /e o/ e médias grandes /ε ɔ/, que também receberam grafemas específicos. Oliveira propunha,

assim, que o português falado na época já possuía um sistema de oito vogais orais distintas.

João de Barros, em sua *Grammatica da Língua Portuguesa* (1540), estabelece um sistema ortográfico semelhante, que aplicou tanto na própria gramática quanto em obras de ficção. Na página 46 do documento, em exemplo da primeira conjugação verbal (-ar), apresenta o par mínimo *amamos*, forma do presente, e *amámos*, no pretérito. O autor também utiliza o acento agudo para indicar o timbre aberto em *passádo acabádo*, denominação que emprega para o pretérito perfeito.

No entanto, não parece haver sistematicidade no uso dos grafemas por João de Barros. Teyssier (1966), ao contabilizar as grafias do autor, observa que Barros utiliza o <á> grande em palavras que apresentariam o <a> pequeno e vice-versa. O pesquisador verificou que <a> ocorre com maior frequência em posição tônica seguida de consoantes nasais <n m nh>, como em *Alemanha*. Não foi identificada sistematicidade na distribuição das formas verbais; formas como *achamos* eram mais frequentes do que *achámos* em contextos de pretérito perfeito. Com base nesses dados, Teyssier conclui que os grafemas propostos pelos primeiros gramáticos não representavam fonemas distintos na língua, mas variantes posicionais perceptíveis ao ouvido.

Dessa forma, é possível concluir que o dialeto de Lisboa, falado pelos gramáticos, já apresentava um fenômeno de nasalização regressiva que alterava drasticamente a qualidade da vogal central desde pelo menos o século XVI. Maia (1986, p. 318-319), em estudo sobre o galego-português, questiona se o fenômeno observado em Lisboa existia antes da Reconquista. Maia aponta que, no estado sincrônico, os dialetos mais conservadores do português, falados no norte de Portugal e na Galiza, apresentam manutenção da abertura de vogais /a/ em contextos de nasalização. Por isso, a autora defende que esse seria o estado da língua no período arcaico, compreendido entre os séculos XIII e XVI, desde os primeiros textos em galego-português até a gramatização do português como língua do império.

Atualmente, o português europeu normativo realiza a oposição *-ámos/-amos* nos verbos de primeira conjugação, embora essa distinção não seja produtiva na língua falada.

No Portugal continental observa-se um contínuo de variação na abertura de /a/ em contextos de nasalização regressiva (*mano*): o norte apresenta realizações mais abertas, enquanto o sul apresenta realizações menos abertas (Lao, 2020). No Brasil, [ɐ̃] domina em todo o território nacional, mas há variação na nasalização de ditongos (*Roraima, Elaine*) e pretônicas (*panela*). Há poucos casos de nasalização progressiva, como o caso do *mas* na variedade gaúcha⁴⁰.

A estatuto fonológico de [ɐ̃] é debatido na literatura sobre o português brasileiro. Em algumas análises, como a de Hall (1942 *apud* Câmara, 1977), o timbre é reconhecido como fonema com base no contraste entre desinências da primeira conjugação. Câmara Jr. (1977, p. 54-55), porém, critica essa proposta. Considera o contraste *amamos/amámos* uma “falsa distinção” e alega que seria “sensivelmente artificial” no português brasileiro, chegando a questionar sua pertinência mesmo no português europeu. Para o autor, o [ɐ̃] em *amo*, *ano* e *anho* constitui variante posicional (ou combinatória) no português brasileiro, ocorrendo quando /a/ está em sílaba tônica seguida de ataque nasal ou átona final.

É possível que, à época de Câmara Jr., a contrastividade de [ɐ̃] não se manifestasse de forma suficiente evidente, havendo menos fundamentos para sua análise como fonema. No cenário atual, contudo, é evidente que os brasileiros estabelecem distinção entre as variantes aberta e fechada. Um exemplo está na norma ortográfica, que representa [ɐ̃] com o acento circunflexo <â> em *pirâmide* e *câncer* e usa o acento agudo <á> em *lápide* e *sábio*. Na *Nova Gramática do Português Contemporâneo* (Cunha; Cintra, 2016, p. 70), é prescrito que o acento circunflexo “é empregado para indicar o timbre semifechado das vogais tônicas a, e e o”. Ao incluir <a> na mesma categoria de <e> e <o>, a prescrição sugere os leitores diferenciam [ɐ̃] e [a] do mesmo forma que distinguem /e/ e /ɛ/. Em certa medida retomando a proposta dos antigos gramáticos, o <â> funciona como a representação do oitavo timbre vocálico.

⁴⁰ Um exemplo pode ser visto no vídeo a seguir: <https://youtube.com/watch?v=qOqcc7Rn-Lk>. Trata-se de um compilado de trechos em que a influenciadora Andressa Urach, natural de Ijuí-RS, pronuncia a conjunção adversativa *mas* com o alofone fechado [ɐ̃]. Repare que, para esses falantes, a conjunção adversativa *mas* forma um par mínimo com o adjetivo plural *más*. Acesso em: 20 set. 2025.

Além de ser reconhecido, o timbre pode ser observado em uso contrastivo. Durante uma feira de iniciação científica⁴¹, foi dirigida a pergunta “*O que significa /maski/ para você?*” a 30 visitantes. Tratava-se de um teste em que o entrevistador evocava o nome do magnata sul-africano *Elon Musk*, mas pronunciando [a] em vez de [ɐ], que é a realização mais frequente. Caso os falantes interpretassem a forma como outra palavra, seria possível concluir que a alteração na pronúncia comprometera a compreensão e que [a] e [ɐ] remetesse a lexemas distintos.

Um décimo dos respondentes afirmou que a sequência não corresponde a nenhuma palavra do léxico (Gráfico 10). Os demais sugeriram palavras que contêm o fonema aberto. Entre as respostas mais comuns, estão: (I) *masque*, a forma imperativa de *mascar*; (II) *masculino*, considerando que, entre a comunidade LGBT, *masc* é abreviação de *masculino*, como em *transmasc* (*transmasculino*); (III) truncamento de *máscara* ou o anglicismo *mask*, ferramenta do Photoshop.

Gráfico 10. Proporção de respostas à pergunta “*O que você entende por /maski/ ‘Musk’?*”. Dados de levantamento em congresso.

⁴¹ A fim de não enviesar as respostas, a pergunta foi feita no momento mais propício da apresentação de um pôster, antes de abordar a distinção entre os dois fonemas. O apresentador frequentemente tampava o cartaz com seu corpo, para que os informantes não tomassem *spoiler*.

Observa-se que nenhum dos respondentes identificou *Musk* ao ouvir a forma /maski/. Em todos os casos, o sobrenome só foi reconhecido após a produção de /mɛski/. Esses resultados sugerem que [a] e [ɐ] funcionam como categorias contrastivas para os consultados e que o alofone fechado está em processo de fonologização. A subseção seguinte argumenta que o *paulisteno* decorra do avanço desse contraste marginal; na subseção posterior, são hipotetizados os mecanismos de seu fortalecimento.

5.2. Hipóteses para o aumento da carga funcional

Para que um novo segmento se consolide como um fonema, é necessário que ele adquira carga funcional, isto é, que participe de oposições relevantes no sistema. A carga funcional pode aumentar por diferentes vias, sendo uma das mais frequentes a perda do contexto fônico condicionador.

Isso acontece na gênese dos contornos tonais do mandarim. O chinês antigo não possuía contraste tonal, e o chinês médio desenvolveu tons a partir do enfraquecimento e apagamento de consoantes em coda (Dong, 2020). A produção de fricativas surdas como [s] e [h] envolve a interrupção do vozeamento e afastamento das pregas vocais. Os ajustes laríngeos envolvidos na preparação desses segmentos podem deixar um efeito residual na vogal precedente, resultando em redução da frequência fundamental (F_0). Por sua vez, oclusivas como a glotal [ʔ] levam ao tensionamento das pregas, o que aumenta o F_0 . À medida que essas consoantes enfraquecem, sua realização segmental se reduz, mas seus efeitos sobre a vogal tornam-se relativamente mais salientes. Quando segmentos em pares históricos como /*ziəp̄/ ‘dez’ e /*zieX/ ‘cópula’ finalmente deixam de ser pronunciados, o traço acústico residual passa a ser o único traço distintivo, abrindo caminho para sua reanálise como um contraste tonal: 十 /ɕí/ e 是 /ɕì/.

No caso do nosso alofone [ẽ], a nasalização envolve acoplar o fluxo de ar dos tubos nasal e oral e gera múltiplas fontes de ressonância (Barbosa; Madureira, 2015, p. 476). Enquanto algumas frequências de ressonância nasal aparecem no espectro, outras somente anulam ou enfraquecem as frequências do tubo oral. Essa interferência espectral dificulta o reconhecimento dos formantes orais e pode provocar reinterpretações da qualidade

vocálica. Esse é o motivo mais provável para a alofonia [a] → [ẽ] em contextos como *mano* e *Amanda*.

A vogal [a], por ser aberta, apresenta valores elevados do primeiro formante oral (F_1), geralmente entre 700 e 900 Hz; enquanto a nasalização introduz um primeiro formante nasal (FN_1) entre 200 e 300 Hz. No espectro resultante, que corresponde à soma das frequências de ressonância na cavidade oral e na cavidade nasal, FN_1 pode interagir e expandir a banda de F_1 , deslocando seu pico para uma frequência menor. Como resultado, uma realização como [ã] é gradativamente reinterpretada como tendo menor abetura oral [ã], chegando finalmente à qualidade [ẽ]. Como F_1 é uma importante pista acústica da abertura mandibular, a interferência causada pela nasalidade pode confundir os ouvintes na interpretação da abertura vocálica.

Uma vez que o alofone é reiteradamente adquirido por novos falantes como sendo mais fechado, ele se torna acusticamente muito distinto da forma original [a]. Com características acústicas suficientemente robustas, a nasalidade pode tornar-se redundante para o reconhecimento de /aN/, como sugerem resultados na tese de Seara (2000, p. 180). Como demonstra o exemplo do chinês médio, características acústicas desnecessárias para a marcação fonológica tendem a ser produzidas com menor magnitude e frequência. Análises acústicas mais recentes indicam que falantes do português brasileiro desnasalizam em palavras como *ímã* ['imɐ] e *maçã* [ma'sɐ] (Battisti; Oliveira, 2019). Em um cenário em que /aN/ perde a nasalidade, a única característica que permite contrastá-lo com /a/ são os formantes orais.

Seguindo as hipóteses de Battisti e Oliveira, sugere-se que o português brasileiro já conte com pares mínimos entre como *pagã* e *pagar*, *lã* e *lá*, *divã* e *divar*. Se a produção das codas arquifonêmicas /N/ e /R/ cai em desuso, o que resta é o contraste entre /ɐ/ e /a/. É plausível que, à medida que a desnasalização se espalhe para outros contextos, surjam novos pares mínimos que tornem essa oposição independente do contexto fônico.

Como explorado na [Subseção 3.2.2.](#), a *paulistena* mais inovadora não apenas apresenta formantes orais bastante distintos, como também parece desnasalizar em palavras como *mano* e reduzir a frequência de fases nasais em palavras como *Amanda*. Se

essa é a inovação mais importante empregada por esse grupo de falantes, o mecanismo que conduz à reorganização do sistema vocálico deve ser a perda do contexto fônico condicionador, a nasalização.

Outro mecanismo das línguas naturais capaz de reforçar a distinção fonológica é o empréstimo lexical. Esse foi o caminho da fonologização de [v] no inglês antigo (Labov, 1994, p. 332). O segmento [v] surgiu como variante intervocálica de /f/, mas passou a estabelecer numerosos contrastes após a conquista normanda da Inglaterra (1066). Nesse período, muitos termos franceses foram incorporados ao léxico inglês, alguns com [v], como *poverty* ‘pobreza’ e *savage* ‘selvagem’, e outros com [f], como *perfect* ‘perfeito’ e *affect* ‘afetar’ (Laker, 2009). Com o tempo, /v/ integrou-se ao sistema fonológico da língua e passou a formar pares mínimos como *fan* e *van*⁴².

Outros casos ilustrativos são o do latim /z/, em que /s/ intervocálico era pronunciado [z] e posteriormente reutilizado em empréstimos do grego, como *zelus* ‘zelo’ e *zona* ‘zona’; e o eslavo antigo /f/, em que /v/ se desvozeava [f] adjacente a obstruintes surdas ou em posição final, padrão que facilitou a integração de helenismos como *φιλοσοφῶ* /filosofŭ/ ‘filósofo’ e *Θεοδορῶ* /feodorŭ/ ‘prenome cognato de Teodoro’.

O português brasileiro também apresenta um caso envolvendo as africadas. Cristófaros Silva (2003) argumenta que a alta frequência dos alofones [tʃ] e [dʒ] de /t/ e /d/ favorece a sua reanálise fonológica. Conforme a palatalização se estabiliza como a pronúncia categórica de palavras como *tirano* e *ódio* em alguns sotaques, as africadas passam a ser reconhecidas por comentários metalinguísticos. Em seguida, são incorporadas em empréstimos como *tchau* e *jazz* e em neologismos como *tchutchuca* e *tchã*. Finalmente, surgem pares mínimos como *tcheco* e *teco* ou *Arcádia* e *arcada*. Toni (2020) observa, contudo, que a simples difusão de palavras com africadas não basta para incluí-las na representação mental de itens como *titia* e *dinossauro*, porque a morfologia fornece aos falantes evidências das formas subjacentes. Por exemplo, um empecilho para que *patinho* seja representado com /tʃ/ é sua relação com a base *pato*. O falante reconhece que a

⁴² O vocábulo com /v/ *van* se dá em um período posterior, como uma redução de *caravan* ‘caravana’.

palavra contém uma oclusiva e que a africacão é causada pelo sufixo *-inho*. Por outro lado, as africadas têm estatuto fonológico indiscutível em *tcheco*, *jazz* e outras.

Há vários argumentos para pensar que o mesmo acontece com [ɐ]. Como observam Arantes *et al.* (2018, p. 8), o segmento ocorre como plena vogal oral em “*empréstimos recentes e nomes próprios como hora do rush, Ruffles ou Pizza Hut*”. Ao adaptar as vogais centrais do inglês [ʌ] e [ɜ], os falantes recorrem a [ɐ]. Um exemplo aparece em uma cena do filme *Rio* (2011), em que uma personagem pergunta em inglês sobre seu *bird* ‘pássaro’ desaparecido, ao que ouve “*o que é bårdou?*”⁴³. Para reproduzir o som [ɜ], o carioca utiliza [ɐ], a forma mais semelhante presente em seu inventário fonológico. Caso um número suficiente de palavras com essa adaptação vocálica passasse a ser usado com frequência, /ɐ/ poderia adquirir força contrastiva, sustentada por pares como *pug* e *pague*, *trust* e *traste*, *rush* e *rache*.

Como demonstrado no Gráfico 5, Gabriela frequentemente usa anglicismos como *glow-up*, *bummer* e *girl*. A influenciadora é empreendedora na área da moda e já trabalhou com administração e propaganda. Essa carreira se assemelha muito à de Luciana Hildebrand, que também é julgada por seu *paulistenismo* na internet (Seção 2). De modo geral, os principais *paulistenos* destes levantamentos estão ligados ao setor terciário especializado. SergioA é administrador com ensino superior, BiancaV é bióloga, VivianeC faz mestrado na PUC e Maria é professora. CarlosJ, usado como representante *paulisteno* por Barcellos (2020), é gerente de projetos de TI, o que dialoga diretamente com o estereótipo *fariálimer* (Seção 2).

De acordo com o discurso exposto no começo deste trabalho, os *paulistenos* parecem estar relacionados ao mundo consumista e corporativo metropolitano, em que muitas vezes sofrem *burnout* depois de uma *call* por não terem aplicado o *approach* ou *mindset* correto para alavancar o *budget* antes da *deadline*. Como ironizam humoristas como Jéssica Diniz e Gregório Duvivier, os maiores *paulistenos* parecem ser aqueles mais *savvy* no mundo dos negócios e da internet, ambientes em que o inglês circula de forma

⁴³ Uma reprodução dessa cena pode ser encontrada no link <https://youtu.be/tOzW8EOEF9Q>. Acesso em: 20 set. 2025.

quase natural. Esse padrão se reforça quando se observa que o índice de *paulistenismo* se correlaciona com o índice socioeconômico, sendo mais elevado entre os informantes de melhor condição financeira (Subseção 4.2).

Nesse cenário, corrobora-se que o xenismo seja um fator relevante para o fortalecimento do contraste entre [ɐ] e [a], como ocorreu em outras línguas. A desnasalização também parece desempenhar um papel importante, e é possível que os dois fatores se influenciem mutuamente. Como a faixa etária não apresenta efeito significativo, o *paulistenismo* não parece ser uma mudança linguística linear, mas algo que depende do contato do falante com a comunidade de prática formada pelos cozinhas e as blogueiras. O léxico presente nessas áreas pode causar uma pressão funcional para que as duas vogais centrais se distanciem acusticamente, causando o sotaque característico. Esses processos, no entanto, ainda devem ser explorados em investigações futuras.

5.3. Relação do *paulisteno* com a fonologização

A biologia e a linguística estudam formas de vida. Enquanto a biologia se ocupa de reinos, gêneros e espécies, a linguística estuda famílias linguísticas, línguas e dialetos. Na biologia, analisam-se seres animados que têm metabolismo, crescem, se reproduzem, se adaptam e reagem a estímulos. Na linguística, estudam-se sistemas metamórficos que permitem comunicação, são adquiridos por bebês, passam de geração em geração, mudam em forma e respondem ao mundo físico. Assim como as espécies biológicas evoluem em resposta ao ambiente, as línguas evoluem em resposta ao uso.

Ao estudar uma nova espécie, biólogos podem se perguntar por que tigres apresentam a pelagem alaranjada, o que parece excessivamente chamativo para um predador e tornaria impossível a camuflagem em vegetação verde. Com base na psicofísica, a hipótese prevalente é que o *Panthera tigris*, alaranjado, embora se destaque para animais tricromáticos como os humanos, é pouco discerníveis para suas presas dicromáticas, como os veados, cujo sistema visual não distingue verde de laranja (Fennell *et al.*, 2019). Ao longo de milhões de anos, indivíduos com essa variante de pelagem puderam caçar com

mais eficiência, tiveram melhores chances de reprodução e transmitiram a característica aos seus descendentes, o que levou ao aumento da frequência de tigres alaranjados na população (Pembury Smith; Ruxton, 2020). As características das espécies são selecionadas ao longo do tempo, de modo que permanecem aquelas mais adequadas às condições do ambiente em que sobrevivem.

De forma análoga ao caso das *Pantherae tigris*, linguistas podem questionar por que o fonema /a/ é realizado pelos *paulistenos* com um timbre semelhante ao de /e/. Assim como a coloração do tigre parece uma má estratégia de predação à primeira vista, uma categoria vocálica soar muito semelhante a outra parece uma má estratégia de contraste fonológico. Que restrições cognitivas humanas comparáveis à dicromia em animais teriam transformado o timbre vocálico? Se a mudança linguística for análoga à evolução biológica, essas restrições devem estar no ambiente em que a inovação surge, e não em algo inerente ao indivíduo.

Como aponta Barcellos (2020), indivíduos habitantes da capital não percebem o *sotaque de Ameinda*, ao passo que essas produções mais próximas de [ə] são evidentes para informantes que não residem na capital. É possível supor que algum aspecto da comunidade de fala paulistana não só produza uma mudança de timbre, mas também faça com que o movimento gradual [ɐ] → [ɜ] → [ə] passe despercebido para quem integra essa cidade.

Na Seção 2, argumentou-se que o *paulisteno* é associado a *fariálimers* e *blogueiras*. Os resultados do estudo da Seção 4 indicam que os *paulistenos* se concentram nas camadas sociais mais altas. No dia a dia, um colaborador de *fnitech* na Faria Lima ouve palavras como *startup*, *budget*, *cluster* e *trust*. Da mesma forma, blogueiras de moda usam *girl*, *makeup*, *blush*, *plus* e *must*. Anglicismos são frequentes nesses estilos de vida, e São Paulo é uma cidade global. Nesse contato constante com o estrangeiro, o uso de /ɐ/ como nova vogal oral pode estar sendo estimulado.

Em reportagens da CNN Brasil⁴⁴, os jornalistas paulistanos Rafael Colombo, Monalisa Perrone e Priscila Yazbek pronunciam o sobrenome do magnata sul-africano *Elon Musk* com o segmento [ɐ], em posição tônica e sem gatilho de nasalização (Gráfico 11). Apesar de variações individuais, as realizações da vogal em *Musk* se aproximam mais do espaço de [ɐ] que de [a], próximas ao centro do espaço acústico. Os dados de Colombo são mais próximos de [ɔ], e Priscila Yazbek tem as produções com menor F₁. Oitivamente para o autor, Yazbek soa como uma *paulistena*, o que pode justificar a tendência.

Gráfico 11. Realizações da vogal em *Musk* por três jornalistas da CNN Brasil. Losangos laranjas representam realizações da vogal em *Musk*. Círculos roxos, as médias dos alofones de /a/: nasal <aN>, nasalizado <ã> e átono final <ɐ>. Cruzes representam o centro do espaço vocálico.

Uma hipótese possível é que os jornalistas buscassem aproximar-se da pronúncia estrangeira. No entanto, as produções da vogal variam de modo alinhado às realizações das nasalizadas, e o prenome *Elon* é pronunciado com [ɛ], e não com [i]. Esses dados sugerem que os oradores estão utilizando seus padrões fonéticos nativos. Entretanto, esse timbre corresponde a um alofone do fonema /a/ restrito a contextos átonos e nasalizados.

⁴⁴ Os trechos foram publicados no YouTube pela emissora e podem ser acessados em: <https://youtu.be/Xn2U6I7pbUQ> (Monalisa Perrone) e <https://youtu.be/4QptuF4z7PA> (Rafael Colombo e Priscila Yazbek). Acesso em: 20 set. 2025.

O que se observa é que os falantes ouvem uma vogal /ʌ/ em inglês, e utilizam o elemento fonológico da sua língua que mais se assemelha em forma, o alofone [ɐ].

Em *Musk*, o alofone ocorre em posição oral tônica, o que indica uma expansão de sua distribuição no sistema. Essa expansão está associada a empréstimos em que /ʌ/ não é uma variante posicional na língua de origem, mas como um fonema próprio. A frequência de uso dessas palavras pode exercer pressão funcional e favorecer um reajuste sistemático. Modelos como a Teoria de Dispersão (Liljencrants; Lindblom, 1972) propõem que categorias vocálicas tendem a maximizar a distância entre si no espaço acústico. Essa tendência explica por que a grande maioria dos sistemas vocálicos com três categorias, como o árabe e o groenlandês, apresenta as cardinais /i/, /a/ e /u/, e por que línguas com cinco vogais, como o espanhol e o havaiano, apresentam /i/, /e/, /a/, /o/, e /u/. Nesse enquadramento, caso [ɐ] esteja deixando de ser apenas um alofone de /a/, a teoria prevê um deslocamento acústico que aumente a separação entre os dois grupos.

Segundo dados do *UCLA Phonological Segment Inventory Database*, a configuração das vogais orais do português /i e ε a o u/ é a mais frequente entre os sistemas de sete vogais (68%). Quando uma oitava vogal é adicionada a esses sistemas, o padrão mais frequente (42%) inclui uma central média /ə/ (Schwartz *et al*, 1997). McGahay (2024, p. 19) observa que essa vogal tende a se realizar com maior fechamento [ɐ], possivelmente para reforçar a distinção em relação às médias.

Em atualização recente da Teoria de Dispersão, McGahay (2025) incorpora fatores de variância ao modelo e passa a tratar as categorias vocálicas como distribuições probabilísticas de realizações possíveis no espaço acústico. Assim, ao ouvir as “coordenadas” acústicas (formantes) de um dado timbre x , o ouvinte deve calcular a probabilidade de essa fonação ter sido gerado pela categoria A ou pela categoria B e selecionar a categoria mais provável (Figura 6). Desse modo, um sistema ótimo para o contraste entre vogais é aquele em que há mínima sobreposição entre as distribuições categóricas.

Figura 6. Reconhecimento vocálico segundo Teoria da Dispersão. Qual é a probabilidade de uma dada realização vocálica x ter sido gerada pelas categorias fonêmicas A ou B?

O algoritmo de *Minimização Iterativa de Confusão* (ICM⁴⁵) elaborado por McGahay organiza os sistemas vocálicos ao minimizar a sobreposição entre distribuições categóricas no espaço acústico. A cada iteração, funções emulam um emissor e um ouvinte e calculam a direção em que as categorias devem se deslocar para reduzir a probabilidade de classificações incorretas. Embora não seja um objetivo explícito do modelo, a estrutura dialógica do seu algoritmo permite modelar a evolução de um sistema vocálico ao longo do tempo.

Empregando os parâmetros das vogais de Gabriela⁴⁶, a falante mais inovadora neste estudo, o ICM simulou o reajuste do sistema vocálico oral para acomodar uma oitava categoria⁴⁷. O Gráfico 12 apresenta a adaptação das nasais (*Amanda*) e das centrais orais (*pug*). No estágio final, ambas as vogais sofrem redução de F_1 , deslocando-se para uma posição próxima de [ə]. Esse movimento pode ser motivado pela necessidade de evitar confusão com /e/, /o/, ou com /a/, mas é limitado de modo a não gerar confusão com /i/ ou /u/.

⁴⁵ *Iterated Confusion Minimization*.

⁴⁶ Médias e desvios-padrão de F_1 e F_2 .

⁴⁷ O modelo emprega uma constante λ para normalizar a dispersão vertical e horizontal, considerando que F_2 costuma apresentar maior variabilidade. Como o parâmetro de assimetria ainda é objeto de investigação na literatura, optou-se por parametrizar o modelo com as variâncias empíricas estimadas a partir dos dados.

Considerando que a configuração de máximo contraste entre as oito vogais implica o deslocamento de [ɐ] em direção ao palato, e que Gabriela, representante dos *paulistenos*, ajuste semelhante, sugere-se que as características do chamado *sotaque de Ameinda* sejam as evidências de um processo de fonologização.

Se os tigres desenvolveram pelagem alaranjada por caçarem veados dicromáticos, os *paulistenos* devem mudar [ɐ] para [ə] porque a comunidade de fala em que participam precisa fazer uma distinção entre /a/ e /ɐ/. Essa é a hipótese da mudança guiada pelo uso. Enquanto as mutações biológicas se disseminam com base na capacidade reprodutiva de seus portadores, as mutações linguísticas se disseminam com base na capacidade de transmissão de valor (Labov, 2008 [1972]). O *paulisteno*, por ser encontrado em subculturas de prestígio, pode constituir um forte candidato à mudança linguística.

Gráfico 12. Simulação do ICM com parâmetros de Gabriela. Da esquerda para a direita, o deslocamento das nasais como em *Amanda*, o da central em empréstimos como *pug* e as distribuições resultantes.

6. Conclusões

Este trabalho contribui para a descrição do chamado *sotaque de Ameinda*, uma variedade do português paulistano pouco explorada. Na introdução, foram formuladas três inquietações, que agora recebem respostas parciais.

(I) “O que é o <a> diferente?” — Trata-se das vogais em *pug*, *Amanda* e *mano* com fonação mais próxima ao palato, podendo ser transcritas como [ə] e [ɘ]. Essa mudança de timbre foi apelidada de *paulistenismo*. Levanta-se a hipótese de que a redução nas médias de F_1 se deva à fonologização de [ɐ] (Subseção 5.2), enquanto o aumento das médias de F_2 das nasalizadas esteja correlacionado com um reajuste causado pela constrição faríngea (Subseção 3.2.2).

(II) “*Quem fala dessa forma?*” — Comentários da comunidade internauta sugerem que os *paulistenos* são encontrados entre *fariálimers* e blogueiras de moda (Seção 2). Modelos ajustados com dados da amostra SP2010 (Mendes, 2013) indicam que o índice socioeconômico demonstra correlação positiva com o grau de *paulistenismo*, embora explique pouco da variância (Subseção 4.2). Levanta-se a hipótese de que o sotaque tenha origem na classe média alta paulistana, associada a um estilo de vida urbano e consumista, inserido em um ambiente corporativo e pausado por valores contemporâneos de desempenho e distinção social.

(III) “*O que causa esse fenômeno?*” — Argumentou-se que esteja em curso um processo de reanálise de [ɐ] como uma unidade contrastiva, motivado pelo uso de anglicismos que empregam o segmento em contextos potencialmente contrastivos com as demais vogais orais, como *pug*, diferente de *pague* (Subseção 5.1). Levanta-se a hipótese de que o sotaque *paulisteno*, presente em subculturas em que o uso de *budget*, *cluster* e *blush* é frequente, tenha sido causado por mecanismos de aumento da sua carga funcional (Subseção 5.2). Nesse cenário, a redução de F_1 funcionaria como estratégia de distanciamento acústico entre /ɐ/ e /a/, para reforçar a oposição fonológica (Subseção 5.2).

No entanto, essas respostas permanecem hipóteses, formuladas a partir de um conjunto limitado de dados, e suscitam novas questões a se desbravar. Primeiro, não é clara a relação entre as mudanças formânticas e a desnasalização na falante Gabriela. Imagina-se que laringalização esteja envolvida, uma vez que Gregório Duvivier imita o sotaque com /a/ postônicos mais abertos e alongados (Seção 2), traço que o próprio autor percebe na fala de *paulistenos*.

Pesquisas futuras podem recorrer a métodos da fonética acústica e articulatória para mensurar parâmetros de fonação, grau de laringalização e fluxo nasal. Além disso, nem todos os entrevistados do SP2010 com maiores índices de *paulistenismo* (menor distância euclidiana do centroide de /e/) nem sempre eram percebidos como mais *paulistenos* pelo pesquisador. Experimentos de percepção poderão identificar o limiar a partir do qual esses ajustes passam a ser reconhecidos como característicos do *sotaque de*

Ameinda. Também são necessárias novas incursões que testem a hipótese relativa à influência dos anglicismos. Novos estudos podem examinar a correlação entre uso ou exposição ao inglês e grau de *paulistenismo*. A hipótese de gênese vocálica no português representa uma oportunidade inédita de investigação em fonologização motivada por contato linguístico, como ocorreu entre o inglês e o francês ou entre o proto-eslavo e o grego antigo.

7. Referências

- ALVES, I. M. Glossário de termos neológicos da economia. São Paulo: Universidade de São Paulo, 2001.
- ALVES, I. M. Neologismo: criação lexical. 1990.
- ARANTES, Pablo *et al.* Um estudo acústico dos ditongos centralizantes na fala carioca. *Working Papers em Linguística*, v. 19, n. 2, p. 6-34, 2018.
- BARBOSA, Plínio A.; ALBANO, Eleonora C. Brazilian portuguese. *Journal of the International Phonetic Association*, v. 34, n. 2, p. 227-232, 2004.
- BARBOSA, P. A.; MADUREIRA, S. Manual de fonética acústica experimental: aplicações a dados do português. São Paulo: Cortez, 2015.
- BARCELLOS, Maria Eugênia Martins. O falar paulist[ẽ:]no e os significados sociais de (AN): correlações entre origem do ouvinte e percepção. 2020. Tese (Doutorado em Linguística) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020.
- BARLAZ, Marissa *et al.* Oropharyngeal articulation of phonemic and phonetic nasalization in Brazilian Portuguese. *Journal of Phonetics*, v. 71, p. 81-97, 2018.
- BARROS, João de. Grammatica da lingua portuguesa. Olyssipone: apud Lodouicum Rotorigi[u], Typographum, 1540. 60 f. Disponível em: <https://purl.pt/12148>. Acesso em: 22 nov. 2025.
- BATTISTI, Elisa; GOMES DE OLIVEIRA, Samuel. Elevação da vogal /a/ em contexto nasal em português brasileiro: estudo preliminar. *Linguística*, v. 35, n. 1, p. 35-55, 2019.
- BOERSMA, P.; WEENINK, D. Praat: doing phonetics by computer. 2025. Disponível em: <https://fon.hum.uva.nl/praat/>. Acesso em: 05 set. 2025.
- BRESCANCINI, C. R.; FOULKES, P. Apresentação. *Letras de Hoje*, v. 52, n. 1, p. 1-2, 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.15448/1984-7726.2017.1.27761>. Acesso em: 14 mar. 2026.

BYBEE, Joan L. Usage-based Phonology [Functionalist phonology position paper]. In: *Functionalism and formalism in linguistics: volume I: general papers*. Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2008. p. 211-242.

CÂMARA JÚNIOR, Joaquim Mattoso. *Para o estudo da fonêmica portuguesa*. Rio de Janeiro: Padrão, 1977.

CÂMARA JÚNIOR, Joaquim Mattoso. *Estrutura da língua portuguesa*. Petrópolis: Vozes, 1992.

CARIGNAN, Christopher *et al.* A real-time MRI investigation of the role of lingual and pharyngeal articulation in the production of the nasal vowel system of French. *Journal of phonetics*, v. 50, p. 34-51, 2015.

CHAMBERS, Jack K.; TRUDGILL, Peter; SCHILLING-ESTES, Natalie (Ed.). *The handbook of language variation and change*. Oxford, UK: Wiley-Blackwell, 2013.

COELHO, R. F. *É nós na fita! Duas variáveis linguísticas numa vizinhança da periferia paulistana: o pronome de primeira pessoa do plural e a marcação de plural no verbo*. 2006. 178 f. Dissertação (Mestrado em Linguística) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006.

CORREA, Bruna Teixeira; GONÇALVES, Giovana Ferreira; SEARA, Izabel Christine. Há controvérsias! O estatuto fonológico das vogais nasais e a sua discussão na literatura. *Revista Letras Raras*, v. 11, n. 2, p. 235-263, 2022.

CRISTÓFARO SILVA, Thaïs. *Descartando fonemas: a representação mental na Fonologia de Uso*. Teoria linguística: fonologia e outros temas. João Pessoa: Editora Universitária, 2003.

CRISTÓFARO SILVA, Thaïs *et al.* Revisitando a palatalização no português brasileiro. *Revista de Estudos da Linguagem*, v. 20, n. 2, p. 59-89, 2012.

CRISTÓFARO SILVA, Thaïs. *Fonética e fonologia do português: roteiro de estudos e guia de exercícios*. 11. ed. São Paulo: Contexto, 2024 [1998].

CUNHA, Celso; CINTRA, Lindley. *Nova gramática do português contemporâneo*. [S. l.]: LEXIKON Editora Digital, 2016.

DALLASTON, Katherine; DOCHERTY, Gerard. The quantitative prevalence of creaky voice (vocal fry) in varieties of English: A systematic review of the literature. *PloS one*, v. 15, n. 3, p. e0229960, 2020.

DONG, Hongyuan. *A history of the Chinese language*. Routledge, 2020.

D'ONOFRIO, Annette; ECKERT, Penelope. Affect and iconicity in phonological variation. *Language in Society*, v. 50, n. 1, p. 29-51, 2021.

ELAN. Versão 7.0. [Programa de computador]. Nijmegen: Max Planck Institute for Psycholinguistics, The Language Archive, 2025. Disponível em: <https://archive.mpi.nl/tla/elan>. Acesso em: 16 jul. 2025.

FARIAS, Emilia Maria Peixoto. *O decalque na língua de especialidade da moda*. 2002.

FENNELL, J. G. *et al.* Optimizing colour for camouflage and visibility using deep learning: the effects of the environment and the observer's visual system. *Journal of the Royal Society Interface*, v. 16, n. 154, 2019. DOI: 10.1098/rsif.2019.0183.

FLOW PODCAST. FAUSTO CARVALHO [JORGINHO, O MENZINHO] - Flow #470. YouTube, 2025. Disponível em: <https://youtube.com/live/tH8dgFSjjhw>. Acesso em: 22 nov. 2025.

@FREDZEFFIRELLI. [Aprendendo sotaque de "Ameinda"]. TikTok, 2025. Disponível em: <https://tiktok.com/@fredzeffirelli/video/7465462035451596037>. Acesso em: 18 nov. 2025.

FROSI, V. M.; MIORANZA, C. *Dialetos italianos: um perfil lingüístico dos ítalo-brasileiros do nordeste do Rio Grande do Sul*. Caxias do Sul: Universidade de Caxias do Sul, 1983.

GIZMODO BRASIL. A cidade mais populosa da América do Sul: seu tamanho a coloca entre as maiores do mundo. Gizmodo Brasil, 2024. Disponível em: <https://gizmodo.com.br/a-cidade-mais-populosa-da-america-do-sul-seu-tamanho-a-coloca-entre-as-maiores-do-mundo-9134>. Acesso em: 21 nov. 2025.

GORDON, Matthew; HEATH, Jeffrey. Sex, sound symbolism, and sociolinguistics. *Current anthropology*, v. 39, n. 4, p. 421-449, 1998.

GREGIO, Fabiana Nogueira *et al.* Configuração do trato vocal supraglótico na produção das vogais do português brasileiro: dados de imagens de ressonância magnética. 2006.

HOCK, Hans Henrich. Principles of historical linguistics. Berlin: Walter de Gruyter, 2021.

INTERNATIONAL PHONETIC ASSOCIATION. IPA chart. 2015. Disponível em: <https://internationalphoneticassociation.org/content/ipa-chart>. Acesso em: 22 nov. 2025.

@ISA.BELLE_STOLL. [Ameinda trans e gaúcha]. TikTok, 2025. Disponível em: https://tiktok.com/@isa.belle_stoll/video/7469914343296011525. Acesso em: 18 nov. 2025.

@JEDINIZM. [Quando esquece de desativar o microfone]. TikTok, 2023. Disponível em: <https://tiktok.com/@jedinizm/video/7240233233084910850>. Acesso em: 18 nov. 2025.

@JEDINIZM. [Vamos falar inglês corporativo direito?]. Instagram, 2025. Disponível em: <https://instagram.com/reels/DLBCdd9SwdA/>. Acesso em: 18 nov. 2025.

JESSICA DINIZ. Características de uma “Ameinda” / Da onde surgiu a Ameinda?. YouTube, 2023. Disponível em: <https://youtu.be/3AF2HZKoHeM>. Acesso em: 18 nov. 2025.

JESSICA DINIZ. SOTAQUE FARIA LIMER / AMEINDA - SOTAQUE PAULISTANO. YouTube, 2024. Disponível em: <https://youtu.be/DrFJvuK22TA>. Acesso em: 18 nov. 2025.

JOHNSON, Keith. Acoustic and auditory phonetics. 3. ed. Chichester: John Wiley & Sons, 2011.

LABOV, William. Principles of linguistic change. v. 1: Internal factors. Oxford: Blackwell, 1994.

LABOV, William. Principles of linguistic change. v. 2: Social factors. Oxford: Blackwell, 2001.

LABOV, William. Padrões sociolinguísticos. Tradução de Marcos Bagno. São Paulo: Parábola, 2008 [1972].

LAKER, Stephen. An explanation for the early phonemicisation of a voice contrast in English fricatives. *English Language and Linguistics*, v. 13, n. 2, p. 213-226, 2009. DOI: 10.1017/S1360674309002998.

LADEFOGED, Peter; JOHNSON, Keith. *A Course in Phonetics*; 7. ed. Stamford: Cengage Learning, 2015.

LAO, Shanyi. *Variação da nasalização regressiva heterossilábica em Portugal Continental*. 2020. Dissertação de Mestrado. Universidade de Lisboa (Portugal).

LAMBERT, Wallace E. *et al.* Evaluational reactions to spoken languages. *The journal of abnormal and social psychology*, v. 60, n. 1, p. 44, 1960.

LILJENCANTS, Johan; LINDBLOM, Björn. Numerical simulation of vowel quality systems: The role of perceptual contrast. *Language*, p. 839-862, 1972.

LINDBLOM, Björn *et al.* Is sound change adaptive?. *Rivista di linguistica*, v. 7, p. 5-36, 1995.

@LUCIANA.HILDEBRAND. [Salada de banana]. TikTok, 2025. Disponível em: <https://tiktok.com/@luciana.hildebrand/video/7535890172362132741>. Acesso em: 18 nov. 2025.

@LUCIANA.HILDEBRAND. [O que é baneina?]. TikTok, 2025. Disponível em: <https://tiktok.com/@luciana.hildebrand/video/7535978247855623430>. Acesso em: 18 nov. 2025.

@LUCIANA.HILDEBRAND. [Sotaque de Fabiana Justus]. TikTok, 2025. Disponível em: <https://tiktok.com/@luciana.hildebrand/video/7541103911474711813>. Acesso em: 18 nov. 2025.

MAIA, Clarinda de Azevedo. *História do galego-português*. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1986.

MARQUETTO, Gabriel B. Extract vowel formants and duration [Praat script]. 2025. Disponível em: <https://github.com/gabmarchetto/paulisteno-accent/blob/main/scripts/Extract-vowel-formants-and-duration.praat>. Acesso em: 5 fev. 2026.

- MARQUETTO, Gabriel B. Nasality analysis pipeline [Praat script]. 2025. Disponível em: <https://github.com/gabmarquetto/nasality-analysis-pipeline>. Acesso em: 18 fev. 2026.
- MCGAHAY, John Francis. Vowel System Typology and Confusion Minimization. 2024. Tese (Doutorado) – University of California, Los Angeles, Los Angeles, 2024.
- MCGAHAY, John. Modeling Vowel System Typology Using Iterated Confusion Minimization. In: PROCEEDINGS OF THE... ANNUAL CONFERENCE OF THE INTERNATIONAL SPEECH COMMUNICATION ASSOCIATION. INTERSPEECH, 2025, [S. l.]. Anais [...]. [S. l.]: ISCA, 2025. p. 2955-2959.
- McAULIFFE, M. *et al.* Montreal Forced Aligner: trainable text-speech alignment using Kaldi. In: INTERSPEECH, 18., 2017, Stockholm. Proceedings [...]. [S. l.]: ISCA, 2017.
- MENDES, Ronald Beline; OUSHIRO, Livia. O paulistano no mapa sociolinguístico brasileiro. Alfa: Revista de Linguística, São José do Rio Preto, v. 56, n. 3, p. 973-1001, 2012.
- MENDES, Ronald Beline. Projeto SP2010: Amostra da fala paulistana. 2013. Disponível em: <http://projetosp2010.fflch.usp.br>. Acesso em: 30 jul. 2025.
- MILROY, James. William Labov, Principles of linguistic change. Volume I: Internal factors (Language in Society 20). Oxford: Blackwell, 1994. Pp. xix+ 641. Journal of Linguistics, v. 31, n. 2, p. 435-439, 1995.
- NARO, Anthony Julius; SCHERRE, Maria Marta Pereira; CASTILHO, Ataliba T. de. Origens do português brasileiro. São Paulo: Parábola, 2007.
- NASCIMENTO, I. B. do. O uso variável do pronome de segunda pessoa você(s)/ cê(s) na cidade de São Paulo. 2011. 217 f. Dissertação (Mestrado em Linguística) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011.
- OHALA, John. The phonetics of sound change. In: JONES, Charles (ed.). Historical linguistics: problems and perspectives. London: Routledge, 2014. p. 237-278.
- OLIVEIRA, Catarina *et al.* An MRI study of the oral articulation of European Portuguese nasal vowels. In: INTERSPEECH, 13., 2012, Portland. Proceedings [...]. [S. l.]: ISCA, 2012. p. 2690-2693.

OLIVEIRA, Fernão de. Grammatica da lingoagem portuguesa. Lisboa: Germão Galharde, 1536. Disponível em: <https://purl.pt/120>. Acesso em: 22 nov. 2025.

OUSHIRO, Livia; MENDES, Ronald Beline. A pronúncia de (-r) em coda silábica no português paulistano. *Revista do GEL*, v. 8, n. 2, p. 66-95, 2011.

OUSHIRO, Livia; MENDES, Ronald Beline. Sali [ẽ] cia social e mudança linguística: a ditongação de/e/nasal no português paulistano. *Revista do GEL*, v. 11, n. 2, p. 9-46, 2014.

OUSHIRO, Livia. Identidade na pluralidade: avaliação, produção e percepção linguística na cidade de São Paulo. 2015. Tese (Doutorado em Linguística) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015.

OUSHIRO, Livia. silac: Transcritor fonológico do português. Versão online (v0.5.1). Disponível em: <https://oushiro.shinyapps.io/silac>. Acesso em: 5 fev. 2026.

OUSHIRO, Livia *et al.* Estudos sociolinguísticos sobre contato dialetal: contribuições do VARIEM e agenda de pesquisa. *Cadernos de Estudos Linguísticos*, v. 65, p. e023021, 2023.

PANNUS ALVES. Programa do Jo Marcelo Adnet faz tipos paulistanos 24/07/2009. YouTube, 2009. Disponível em: <https://youtu.be/Vp0pMLsTSk0>. Acesso em: 5 fev. 2026.

PEMBURY SMITH, Matilda QR; RUXTON, Graeme D. Camouflage in predators. *Biological Reviews*, v. 95, n. 5, p. 1325-1340, 2020.

PEREIRA, Ivelã; MARGOTTI, Felício Wessling. Sobre onde nós ficamos: mapeamento diatópico de um traço linguístico rural brasileiro. *Web Revista SOCIODIALETO*, v. 8, n. 24, p. 221-250, 2018.

PMSP/SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO, TRABALHO E SOLIDARIEDADE. Índice de Desenvolvimento Humano - IDH: Distritos do Município de São Paulo, 2000. Disponível em: https://smulacervo.prefeitura.sp.gov.br/indices_sociais/mapas/indice1_1.pdf. Acesso em: 5 fev. 2026.

PORTA DOS FUNDOS. BAR EXCLUSIVO. YouTube, 2023. Disponível em: <https://youtu.be/rbu3oM34rUU>. Acesso em: 17 nov. 2025.

PORTA DOS FUNDOS. BATIDA NA FARIA LIMA. YouTube, 2025. Disponível em: <https://youtu.be/Gws3UmUIOTI>. Acesso em: 17 nov. 2025.

PRUTHI, Tarun. Analysis, vocal-tract modeling and automatic detection of vowel nasalization. 2007. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) – University of Maryland, College Park, 2007.

R CORE TEAM. R: A language and environment for statistical computing. Software. Vienna: R Foundation for Statistical Computing, 2025. Disponível em: <https://R-project.org/>.

RAMOS, Jânia. Avaliação de dialetos brasileiros: o sotaque. *Revista de Estudos da Linguagem*, v. 5, n. 1, p. 103-125, 1997.

RIO. Direção: Carlos Saldanha. Estados Unidos: Blue Sky Studios; 20th Century Fox Animation, 2011. 96 min.

RODRIGUES, Ângela Cecília de S. Fotografia sociolinguística do português do Brasil: o português popular em São Paulo. In: CASTILHO, A. T. (Ed.). *História do português paulista*. Campinas: Instituto de Estudos da Linguagem/UNICAMP, 2009. p. 151-158.

RODRIGUES, Nelson. *A Pátria de chuteiras*. Rio de Janeiro: Ed. Nova Fronteira Participações S.A., 2013.

ROSSATTO, Leonardo; MONTANHA, Michel. O coxinha — uma análise sociológica. *Jornal GGN*, 2013. Disponível em: <https://jornalggn.com.br/noticia/o-coxinha-uma-analise-sociologica/>. Acesso em: 5 fev. 2026.

SCABIN, Rafael Cesar; MAGGIO, Giliola. Houve um dialeto ítalo-paulistano?. *Revista de Italianística*, n. 40, p. 5-18, 2020.

SCHWARTZ, Jean-Luc; ESCUDIER, Pierre. A strong evidence for the existence of a large-scale integrated spectral representation in vowel perception. *Speech communication*, v. 8, n. 3, p. 235-259, 1989.

SCHWARTZ, Jean-Luc *et al.* The dispersion-focalization theory of vowel systems. *Journal of phonetics*, v. 25, n. 3, p. 255-286, 1997.

SEARA, Izabel Christine. Estudo acústico-perceptual da nasalidade das vogais do português brasileiro. 2000.

SEARA, Izabel Christine; PACHECO, Fernando Santana; AMELOT, Angelique. Considerações sobre a aerodinâmica das vogais nasais do Português Brasileiro: a variedade florianopolitana. *Caderno de Letras*, n. 33, p. 13-40, 2019.

SILVA, Rosa Virginia de Mattos e. Português Arcaico: fonologia, morfologia e sintaxe. São Paulo: Contexto, 2006.

SILVEIRA, Gustavo. Efeitos do abaixamento na frequência do terceiro formante na pronúncia aproximante do /r/ em coda sobre a percepção social de falantes em São Bernardo do Campo. *Domínios de Linguagem*, v. 16, n. 3, p. 928-952, 2022.

SILVEIRA, Gustavo; OUSHIRO, Livia. Sociofonética. In: *Speech Sciences Entries*. Speech Prosody Studies Group, 2022. Disponível em: <https://gepf.falar.org/entries/45>. Acesso em: 4 fev. 2026.

SOARES, Ana; ROSARIO, Mariana. Faria Limers: como é o jeito de viver de quem trabalha no “condado”. *VejaSP*, 13 dez. 2019. Disponível em: <https://vejasp.abril.com.br/cidades/faria-lima-condado-mercado-financeiro/>. Acesso em: 22 nov. 2025.

SORIANO, L. G. M. Percepções sociofonéticas do (-r) em São Paulo. 137f. Dissertação (Mestrado em Semiótica e Linguística Geral). FFLCH, USP, São Paulo, 2016.

TEYSSIER, Paul. La prononciation des voyelles portugaises au 16e siècle d’après le système orthographique de João de Barros. *Annali dell’Istituto Universitario Orientale, Sezione Romanza*, Nápoles, v. 8, p. 127-198, 1966.

TEYSSIER, Paul. História da língua portuguesa. Tradução de Celso Cunha. São Paulo: Martins Fontes, 1982.

TONI, Andressa. /titia/ou/tʃitʃia/? Evidências da psicolinguística e da fala infantil sobre o status fonológico das africadas [tʃ, dʒ]. *Veredas-Revista de Estudos Linguísticos*, v. 24, n. 1, p. 36-71, 2020.

TORRE, Iván G. *et al.* On the physical origin of linguistic laws and lognormality in speech. *Royal Society open science*, v. 6, n. 8, p. 191023, 2019.

TRENTO, Angelo. *Do outro lado do Atlântico: um século de imigração italiana no Brasil*. São Paulo: Editora Unesp, 2022.

WRIGHT, James. The behavior of nasalized vowels in the perceptual vowel space. Report of the Phonology Laboratory Berkeley, Cal, n. 5, p. 127-163, 1980.

Anexos

Anexo A. Parâmetros utilizados para o cálculo formântico

Falante	NoFormants	FmtCeiling	Channel
001-F ₂ 4CVC-CarolinaA	5	5500	1
002-F ₁ 9CEN-MilenaF	5	5500	1
003-F ₂ 8CPS-JanainaB	5	5500	1
004-F30CPL-AliceM	5	5500	1
005-F32CPO-AnaS	5	5500	1
006-F33SVC-BiancaV	5	5500	2
007-F ₂ 5SPN-SilviaB	5	5500	1
008-F ₂ 2SPS-RaissaO	5	5500	2
009-F ₂ 6SEL-FabianaB	5	5000	1
010-F ₂ 6SEO-VivianeC	4.5	5000	1
011-F35CVC-RenataC	5	5500	2
012-F54CPN-MarietaS	5	5500	1
013-F48CES-MeireC	4.5	5000	1
014-F41CPL-RuthC	4.5	5000	1
015-F50CEO-CelinaB	2.5	3500	1
016-F45SVC-PolianaM	4.5	5000	1
017-F36SPN-ArianeG	4.5	5000	1
018-F58SES-LucianaN	5	5500	2
019-F56SPL-ElaineS	5	5000	2
020-F51SPO-MadalenaM	5	5500	2
021-F86CVC-MarciaM	4.5	5500	1
022-F72CEN-SoraiaS	4.5	5000	2
023-F77CPS-VeraD	5	5500	1
024-F81CEL-EdnaC	4.5	5500	1
025-F74CPO-DarcyM	5	5500	2
026-F61SVC-VaniaD	5	5500	1
027-F60SPN-EthelM	5	5500	2
028-F65SPS-IaraM	4	5000	1
029-F66SEL-SueliO	5	5000	1
030-F76SEO-VivianT	5	5500	2
031-M25CVC-LucasS	5	5000	2
032-M24CPN-DouglasA	5	5000	2
033-M31CPS-RobsonF	5.5	5000	1
034-M24CPL-DalsonO	5	5000	1
035-M22CEO-RobertoS	4.5	5000	1
036-M33SVC-JaimeN	5	5000	2
037-M30SEN-RodrigoR	4.5	5000	1
038-M31SPS-CarlosJ	5	4500	1
039-M27SEL-SergioA	5.5	5000	1
040-M29SEO-RicardoT	5	5000	2
041-M39CEO-LucianoT	4.5	5000	2
042-M52CPN-SandroS	5	5000	1
043-M37CPS-NelsonF	5	5000	2
044-M36CEL-MauricioB	5	5000	1
045-M41CPO-AlbertoM	4.5	5000	2
046-M50SVC-MuriloM	5	4500	1
047-M46SPN-JoseN	5	5000	1
048-M36SPS-PedroS	4.5	5000	1
049-M47SEL-LeonS	5	4500	1
050-M37SEO-FredericoV	5	5000	1
051-M81CVC-FelixL	5	5000	1
052-M63CPN-RodolfoR	5	4500	1
053-M60CES-RomuloS	5	5000	1
054-M84CEL-BenjaminT	5	5000	2
055-M83CEO-HugoF	4.5	5000	1
056-M72SEC-JorgeV	5	5000	2
057-M63SPN-AnselmoN	5	5000	2
058-M66SES-NiltonR	5	5000	2
059-M60SPL-GilvanS	4.5	5000	2
060-M89SEO-AmadeuC	4.5	4500	2